

Меѓународен Универзитет Визион- International Vision University
Universiteti Ndërkombëtar Vizion- Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar- Kuzey
Makedonya tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk,
info@vizyon.edu.mk

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

**KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DİJİTAL ORTAMDA NEFRET
SÖYLEMİ SUÇU
(BİTİRME ÖDEVİ)**

HAZIRLAYAN

Çağdaş ARAS

1123/20

DANIŞMAN

Doç. Dr. Jordan DELEV

Gostivar/ Kuzey Makedonya – 2024

Меѓународен Универзитет Визион- International Vision University
Universiteti Ndërkombëtar Vizion- Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar- Kuzey Makedonya
tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk, info@vizyon.edu.mk

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE DİJİTAL ORTAMDA NEFRET SÖYLEMİ SUÇU

HAZIRLAYAN

Çağdaş ARAS

1123/20

DANIŞMAN

Doç. Dr. Jordan DELEV

Gostivar/ Kuzey Makedonya – 2024

	Jüri Üyeleri / Adı Soyadı	KABUL	RED	İMZA
1				
2				
3				

Savunma Tarihi .../.../2024

Меѓународен Универзитет Визион- International Vision University

Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar- Kuzey Makedonya
tel: +389 42 222 325, www.vizyon.edu.mk, info@vizyon.edu.mk
Universiteti Ndërkombëtar Vizion- Uluslararası Vizyon Üniversitesi

HUKUK FAKÜLTESİ

HUKUK BÖLÜMÜ

KARŞILAŞTIRMALI ÜLKELERDE DİJİTAL ORTAMDA NEFRET SÖYLEMİ SUÇU

HAZIRLAYAN

Çağdaş ARAS

1123/20

DANIŞMAN

Doç. Dr. Jordan DELEV

Gostivar/ Kuzey Makedonya – 2024

	Jüri Üyeleri / Adı Soyadı	KABUL	RED	İMZA
1	Doç. Dr. Jordan Delev	✓		
2	Doç. Dr. Azam Körcayova	✓		
3	Doç. Dr. Feyruzim Daviti	✓		F. Daviti

II

BEYAN

Bitirme Ödevi/Projesi olarak sunduđum “ Karşılaştırmalı Hukukta Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu” başlıklı bu çalışmayı baştan sona kadar danışmanım Doç. Dr. Jordan DELEV 'in sorumluluğunda tamamladığımı, verileri/örnekleri kendim topladığımı, farklı kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallara uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

...../...../2024

Çağdaş ARAS

İçindekiler

ÖZET.....	VIII
ABSTRACT	IX
РЕЗИМЕ	X
GİRİŞ	11

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLİŞİM SUÇU VE NEFRET SÖYLEMİ SUÇU KAVRAMLARI

1.1. Bilişim Suçu Kavramı	13
1.2. Uluslararası Hukukta Bilişim Suçları.....	14
1.2.1. Avrupa Konseyi'nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar	14
1.2.1.2. Bilişim Suçları Aracılığıyla İşlenen Irkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi İçin Avrupalı Siber Suç Sözleşmesi'ne Ek protokol.16	
1.2.2. Avrupa Birliği'nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar.....	16
1.2.3.Diğer Ulusal üstü Kuruluşlarca Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar..	16
1.3. Nefret Söylemi Kavramı.....	16
1.3.1. Nefret Suçları Kavramı	18
1.4. Nefret Söyleminin Medyada İnşası	21
1.4.1. Abartma/Yükleme/Çarpıtma	22
1.4.2. Küfür/Hakaret/Aşağılama	23
1.4.3. Düşmanlık/Savaş Söylemi	24
1.4.4. Simgeleştirme/Doğal Kimlik Ögesini Nefret ve Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma.....	24

İKİNCİ BÖLÜM

DİJİTAL ORTAMDA NEFRET SÖYLEMİ SUÇU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ

2.1. İnternet Ortamında Nefret Söylemi.....	26
2.2. Dijital Ortamın Belirgin Özellikleri	27

2.2.1. Sosyal Medya Şirketlerinin Rolü	27
2.2.2. Diğer Aracıların Rolü	27
2.2.3. Açık Kaynak Kodlu Bilgiye Erişilebilirlik	28
2.2.4. Nefret Dolu İçeriğin Otomatik Olarak Algılanması	29
2.2.5. Hasarın Kapsamı	29
2.2.6. Dijital Ortamda Anonimlik Sorunu	30
2.3. Sosyal Medyada Nefret Söylemi Örnekleri ve Nefret Suçlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler	31
2.4. AB’ de Yasal Çerçevenin Belirlenmesi.....	34
2.4.1. Elektronik Ticaret Direktifi.....	34
2.4.1.1. Kapsamı.....	34
2.4.1.2. Sorumluluğa İlişkin Hükümler	34
2.5. Japonya’da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu.....	35
2.6. İtalya’da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu.....	37
2.7. ABD’ de Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu.....	40
2.7.1. ABD ve AB Arasındaki Yaklaşım Farkı.....	40
2.7.2. ABD Yüksek Mahkemesinin Nefret Söylemi İçtihadı	41
2.8. Almanya’ da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu.....	42
2.8.1. NetzDG (Basın, İnternet ve Sosyal Medya Kanunu) Hükümlerinin İncelenmesi	43
2.8.2. NetzDG’nin Sosyal Ağlar Tarafından Uygulanması	46

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPAY ZEKA VE NEFRET SÖYLEMİ

3.1. Yapay Zeka(AI) Genel Olarak	49
3.2. Yapay Zeka İle Dijital Ortamda Nefret Söylemine Karşı Mücadele.....	50
3.3. Yapay Zeka ve Nefret Söylemine Yönelik Zorluklar	52
3.4. Yapay Zeka ve Ayrımcılık Karşısında Meydan Okumalar	53

SONUÇ	56
KAYNAKÇA.....	59

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA DİJİTAL ORTAMDA NEFRET SÖYLEMİ SUÇU

ÖZET

Dijital ortamda nefret söylemi suçu, internet ve sosyal medya gibi dijital platformlarda, ırk, etnik köken, din, cinsiyet, cinsel yönelim gibi temellere dayalı olarak yapılan, ayrımcılığı teşvik eden, aşağılayıcı veya zararlı ifadeleri içeren söylemleri ifade eder. Bu suç, modern teknolojinin getirdiği kolaylıklarla hızla yayılmakta ve toplumları derinden etkileyebilmektedir.

Ülkeler, bu sorunu ele alırken farklı hukuki düzenlemeler ve yaklaşımlar benimsemektedir. Avrupa Birliği, dijital ortamda nefret söylemini engellemeye yönelik bir dizi yasal düzenlemeyi hayata geçirmiştir. AB, dijital platformlarda nefret söylemi içeren içeriklerin hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlayan yasal düzenlemeler getirmiştir. Almanya, "NetzDG" (Ağ Yasası) olarak bilinen yasası ile bu alanda en ileri adımlar atan ülkelerden biridir. Bu yasa, nefret söylemi ve benzeri zararlı içeriklerin 24 saat içinde kaldırılmasını ve içerik sağlayıcılarının şeffaf raporlama yapmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, bu tür içerikleri barındıran platformlara ağır para cezaları uygulanmaktadır. Japonya hakkında çok detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır ancak Japonya da dijital ortamda nefret söylemi hakkında birtakım tedbirler almıştır. Bu tedbirler arasında ülkeye gelen turistleri korumak için ek kanun hazırlamışlardır.

Amerika Birleşik Devletleri, ifade özgürlüğüne verdiği önemin yüksek olduğu bir ülkedir ve Anayasa'nın Birinci Ek Maddesi, nefret söyleminin çoğunlukla korunmasına yol açmaktadır. Ancak, nefret söylemi içeriklerinin ciddi tehditler oluşturması durumunda, ifade özgürlüğü sınırlanabilir. Dijital platformlar, içeriğin kaldırılması için gönüllü önlemler almakta, ancak düzenleyici bir çerçeve bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sosyal medya platformları kendiliğinden nefret söylemiyle mücadele için algoritmalar ve insan moderatörler kullanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nefret Söylemi Suçu, Yapay Zekâ, Sosyal Medya, Tedbirler, Bilişim Suçları.

HATE SPEECH OFFENSE IN DIGITAL ENVIRONMENT IN COMPARATIVE LAW

ABSTRACT

The crime of hate speech in the digital environment refers to statements made on digital platforms such as the internet and social media, based on grounds such as race, ethnicity, religion, gender, sexual orientation, encouraging discrimination, containing derogatory or harmful expressions. This crime spreads rapidly and can have a profound impact on societies thanks to the conveniences of modern technology.

Countries adopt different legal regulations and approaches in addressing this problem. The European Union has adopted a series of legal regulations to prevent hate speech in the digital environment. The EU has introduced legal regulations to ensure the swift removal of hate speech content on digital platforms. Germany is one of the countries that has taken the most advanced steps in this area with its law known as the "NetzDG" (Network Law). This law requires the removal of hate speech and similar harmful content within 24 hours and requires transparent reporting by content providers. In addition, heavy fines are imposed on platforms hosting such content. No detailed information was found on Japan, but Japan has also taken a number of measures against hate speech in the digital environment. Among these measures, they have prepared an additional law to protect tourists visiting the country.

The United States is a country that places a high value on freedom of expression, and the First Amendment to the Constitution provides protection for hate speech for the most part. However, freedom of expression can be limited if hate speech content poses serious threats. Digital platforms take voluntary measures to remove content, but there is no regulatory framework. However, social media platforms themselves use algorithms and human moderators to combat hate speech.

Keywords: Hate Speech Crime, Artificial Intelligence, Social Media, Measures, Cognitive Crime.

КРИМИНАЛОТ ГОВОР НА ОМРАЗА ВО ДИГИТАЛНАТА СРЕДИНА ВО КОМПАРАТИВНОТО ПРАВО

РЕЗИМЕ

Криминалитетот на говорот на мразња во дигиталната средина се однесува на изјавите што се даваат на дигитални платформи, како интернет и друштвени мрежи, базирани на основа на раса, етничка припадност, религија, пол, сексуална ориентација, подстрек на дискриминација, која содржи омаловажувачки или штетни изрази. Овој криминал се шири брзо и може да има длабок влијан на општествата, благодарейќи предностите на модерната технологија.

Државите усвоиле различни правни регулативи и пристапи за да се адресира овој проблем. Европската Унија усвоила низ правни регулативи за да спречи говорот на мразња во дигиталната средина. ЕУ усвоила правни регулативи за да осигури брзо отстранување на содржини од говор на мразња на дигитални платформи. Германија е една од државите што има најнапредни чекори во оваа област со својот закон познат како "NetzDG" (Закон за Мрежа). Овој закон го бара отстранување на говорот на мразња и слични штетни содржини во период од 24 часа и го бара транспарентно извештавање од страна на провајдерите на содржина. Покрај тоа, се имуваат тешки казни на платформите што домаќуваат таков содржина. Не се најдени подробни информации за Јапонија, но Јапонија исто така презела низа мерки против говорот на мразња во дигиталната средина. Меѓу овие мерки, подготвиле дополнителен закон за да заштитат туристи што ги посетуваат државата.

САД се држава која вреднува слободата на изразување, а Првиот амандман на Уставот ги заштитува говорот на мразња во голема мера. Сепак, слободата на изразување може да биде ограничена ако содржината на говорот на мразња претставува сериозна закана. Дигиталните платформи преземаат доброволни мерки за да го отстранат содржината, но нема регулаторна рамка. Сепак, самите друштвени мрежи користат алгоритми и човечки модератори за да се борат против говорот на мразња.

Клучни зборови: Криминал на говор на мразња, Вештачка интелигенција, Друштвени мрежи, Мерки, Когнитивен криминал.

GİRİŞ

Dijital ortamda nefret söylemi suçu, modern teknolojiyle birlikte hızla yayılan ve toplumları derinden etkileyen önemli bir suç türüdür. İnternet ve sosyal medya platformları, insanlar arasında hızlı bir iletişim ağı oluştururken, bu platformlar aynı zamanda ayrımcılığı, nefret söylemini ve toplumsal huzursuzluğu teşvik eden içeriklerin hızla yayılmasına da zemin hazırlamaktadır. Nefret söylemi, ırk, etnik köken, din, cinsiyet, cinsel yönelim gibi temeller üzerine yapılan, aşağılayıcı, incitici veya zarar verici ifadelerle toplumu hedef almayı amaçlayan her türlü söylemi kapsar. Dijital ortamda bu tür içerikler, geleneksel medyanın aksine, sınır tanımadan küresel ölçekte hızla yayıldığı için toplumları tehdit etmekte ve sosyal düzeni bozabilmektedir.

Birçok ülke, dijital ortamda nefret söyleminin yayılmasını engellemek amacıyla çeşitli hukuki düzenlemeler ve önlemler almıştır. Ancak, bu konuda her ülkenin benimsemiş olduğu yaklaşım farklılıklar göstermektedir. Bazı ülkeler, ifade özgürlüğünü önemli bir değer olarak kabul ederken, diğerleri nefret söylemiyle mücadele için daha katı yasalar ve düzenlemeler getirmiştir. Her ne kadar dijital platformlar üzerinden yapılan nefret söylemi suçlarının yayılma hızının önüne geçebilmek için teknolojik çözümler geliştirilse de yasal çerçevelerin netliği ve uygulanabilirliği halen büyük bir tartışma konusudur.

Avrupa Birliği, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadele konusunda önemli adımlar atmıştır. 2016 yılında kabul edilen Avrupa Birliği Yasadışı İçerik Yönetmeliği ve 2020 yılında uygulamaya giren Dijital Hizmetler Yasası gibi düzenlemeler, dijital platformların nefret söylemi içeren içerikleri hızla kaldırmalarını ve kullanıcıları hakkında şeffaf raporlama yapmalarını zorunlu kılmaktadır.

Almanya'nın yaklaşımı, dijital platformlarda nefret söylemi suçlarının hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için örnek teşkil ederken, bazı ülkeler daha temkinli adımlar atmaktadır. Örneğin, ABD, ifade özgürlüğünü Anayasası'nda güvence altına almış bir ülkedir. İlk Değişiklik, nefret söylemini genellikle korur, çünkü bu tür ifadeler çoğu zaman ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir. Ancak, nefret söylemi doğrudan şiddet çağrısı yaparsa, bunun bir istisna olarak ele alınabileceği belirtilmiştir. ABD'de, dijital platformların nefret söylemiyle mücadele etme konusunda bir yasal yükümlülüğü bulunmamaktadır; bunun yerine platformlar gönüllü olarak içerikleri kaldırma veya filtreleme yoluna gitmektedir. Bununla birlikte, sosyal medya platformları kendi algoritmalarını ve insan moderatörlerini kullanarak, topluluk kurallarına aykırı içerikleri tespit edip kaldırmaya çalışmaktadır.

Japonya, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadele konusunda önemli adımlar atmış bir başka ülkedir. Japonya, özellikle turistlerin korunması açısından ek önlemler almış ve nefret söyleminin yayılmasını engellemek için çeşitli yasal düzenlemeler getirmiştir. Ülke, nefret söylemiyle mücadeleye dair detaylı bir yasal çerçeve oluşturmuş olmasa da özellikle kamu güvenliği ve toplumsal huzuru sağlamak adına birçok adım atmıştır.

Dijital ortamda nefret söylemiyle mücadelede teknolojinin rolü büyük bir önem taşımaktadır. Yapay zekâ ve algoritmalar, dijital platformlarda nefret söylemi içeren içerikleri tespit etme ve kaldırma konusunda önemli araçlar olarak kullanılmaktadır. Yapay zekâ, büyük miktarda veriyi hızla işleyerek, nefret söylemi içeren paylaşımları tespit etme noktasında insan müdahalesinin önüne geçebilecek bir kapasiteye sahiptir. Ancak, bu tür teknolojilerin kullanımı, yanlış etiketlemeler ya da bazı içeriklerin gözden kaçması gibi sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca, yapay zekanın kültürel bağlamları doğru bir şekilde anlamakta zorlanması, nefret söylemi tanımını daha da karmaşık hale getirebilmektedir.

Dijital ortamda nefret söylemi, yalnızca hukuki ve teknolojik bir sorun olmaktan çıkarak, toplumsal bir mesele haline gelmiştir. Nefret söylemi, toplumsal yapıyı ve bireylerin psikolojisini derinden etkileyebilir, önyargıları güçlendirebilir ve radikalleşmeyi teşvik edebilir. Bu nedenle, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadele, yalnızca hukuki düzenlemelerle değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma, eğitimi ve bilinçli platform kullanımıyla da desteklenmelidir. Hem bireyler hem de platformlar, dijital ortamda sorumlu bir şekilde hareket ederek, toplumları daha sağlıklı bir dijital ekosisteme kavuşturma adına önemli bir rol oynamaktadır.

Yapmış olduğum bu bitirme ödevinin birinci bölümünde bilişim suçları ve nefret söylemi suçu hakkında genel bilgilendirmeleri yapmış bulunmaktayım. İkinci bölüme geçtiğimiz zaman internet ortamında nefret söyleminin tanımını yapıp daha sonrasında bu suçun özelliklerini, sosyal medyada nasıl olduğunu ve ne gibi tedbirler alındığını göstermektedir. Yine bu bölümün devamında karşılaştırmalı ülkelerde bu suç nasıl tanımlanmış ve önlemek için neler yaptıklarını inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde ise Yapay zekâ ve nefret söylemi konusu bulunmaktadır. Gelişen dünyada yapay zekâ ile artık hemen hemen her yerde karşılaşabiliyoruz. Devletler nefret söylemi suçu ile ilgili yapay zekâ ile nasıl tedbirler almış bunu inceleyeceğiz. Sonuç bölümünde bu üç bölümün genelini ele alıp ortaya güzel bir çalışma çıkarmak istedim. Son olarak Kaynakça bölümünde ise her ülkenin kendi dilinde yazılmış olan kaynaklarından ulaşmaya özen gösterdim.

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLİŞİM SUÇU VE NEFRET SÖYLEMİ SUÇU KAVRAMLARI

1.1. Bilişim Suçu Kavramı

Bilişim suçu kavramı temel olarak iki biçimde meydana gelmektedir. Bunlardan ilki, bilişim sistemlerine yönelik suçlar ve ikincisi ise, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlar olmaktadır. Bu kapsamda, bilişim suçlarının tanımı nasıl olmalıdır. Çünkü bu tür suçlar TCK kapsamındaki birtakım suçların bilgisayarlar vasıtasıyla işlenmesinden ibaret olmakta (bilinen hırsızlık suçlarının bilişim sistemi vasıtasıyla işlenmesi gibi), ve bunun yanında bilişim sistemlerine yönelik suçlar da olabilmektedir (Örneğin, izinsiz bilişim sistemlerine girme gibi).

Hırsızlık suçunun bilişim sistemi aracılığıyla işlenmesi hususu yasalarımızda ayrı bir düzenleme konusu yapılmamış, “mal varlığına karşı suçlar” kapsamında değerlendirilmiştir. 142/2-e bendi ile bir ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiştir. Burada, bilişim sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen eylem, TCK-14 ile tanımlanmış olan hırsızlığın yalnızca bilgisayar aracılığıyla işlenmiş olan türüdür. Buna karşın, şifre kırma denilen “cracking-hacking” eylemleri ise, özelliğine göre TCK 243 veya 244’teki suçlardan birini, oluşturabilir. Bu eylemler ise, özünde yasada tanımlanmış olan başka bir suçun ağırlaşmış biçimi değildir. Yalnızca bilişim sistemleri aracılığıyla işlenebilen suçlardandır ve bu nedenle de “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı ayrıca düzenlenmiştir.

Bir başka tanımlama da bu tip suçların ancak bu konuda uzman kişilerce işlenebileceğinden hareketle, tanımında “beyaz yaka suçları” (white collar crimes), arasında sayılmaktadır. Ancak bu tanımlama da belki bilgisayarın ve teknolojik aletlerin bu kadar yaygınlaşmadığı dönem için doğru varsayılabilse de günümüzde bilgisayarın pek çok eve girdiği ve internetin oldukça yaygınlaştığı, hatta bilgisayarın yaşamımızın “olmazsa olmazları” arasında yer almaya başlaması nedeniyle, yalnızca uzmanların tekelinde olan bir suç olarak görülmemesi gerçeğiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Zira günümüzde artık ilköğretim öğrencileri dahi bilgisayarları rahatlıkla kullanabilmektedirler. Şu hâlde fail bakımından “işin uzmanı olma” ölçütü günümüzde çok da geçerli bir ölçüt değildir denilebilir.

Ancak, öğretici de başka bir görüş,¹ özellikle belirli bir yaşın (50 yaş ve üzeri) üzerindeki kişilerin elektronik cihazları kullanmak için çoğu kez gençlerden yardım aldığına, ancak yardım almalarının onların zeka seviyelerinin düşük olduğu ile alakalı değil, dolayısı ile bu ölçüt yerine

¹ Tanşu, Okan, Bilişim Çağı, İnternet ve Hukuk, Ankara 2015 s.151

bilişim teknolojilerini kullanma yeteneğini ölçebilen bir ölçüte gerek duyulduğuna, bununda ICTIQ (Information and Communication Technologies Intelligence Quotient)” Bilgi ve İletişim Teknolojileri Zeka Bölümü” olarak tanımlanabileceğine değinmişlerdir. Öte yandan, bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlara “internet suçları” denmesi de suçların, internetin başka bir türü olarak “intranet” gibi sistemler üzerinde işlenmesi durumunda yetersiz kalacak ve bu durumda bu eylemler yaptırımsız kalabilecektir.

Öyleyse, gelişen teknoloji karşısında, bilişim suçlarının gösterdiği gelişmede yasaların yetersiz kalabilme olasılığını ortadan kaldırmak için, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçlara (ya da bu sistemlerin araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlara) yeni bir kavram bulunması, hızlı gelişen bilişim teknolojisi karşısında yasaların yetersiz kalma tehlikesinin bir ölçüde önüne geçebilecektir. Bunun için, örneğin bilgisayar yerine “yonga temelli cihazlar” (chip based device) sözcüğünü kullanmak daha doğru bir yaklaşım sayılabilir. Aksi halde bugünkü teknolojinin ulaştığı noktada, örneğin bir cep telefonu ile işlenen ya da ileride akıllı evler aracılığıyla işlenebilecek olan bilişim suçlarının cezasız kalması tehlikesi belirebilecektir. Bu durumda, cep telefonunu veya başka amaçlı elektronik cihazları “Bilgisayar” sözcüğü içerisine hapsetmek doğru bir tanımlama değildir².

Bu konuda, bilişim sistemlerinin kötüye kullanılması suçları, bilişim suçu, bilişim sistemleriyle işlenen suçlar gibi çeşitli terimler kullanılmaktadır. Bu terimlerin her birinin çeşitli eksiklikleri vardır. Sonuçta, bu tür suçların bilgisayar suçu biçiminde tanımlanması doğru olmamaktadır. Zira bu bağlamda işlenen suçlar yalnızca bilgisayarlarda gerçekleşmemektedir. Dolayısıyla, daha kapsamlı yapılması ve gelişmiş teknolojiler karşısında kadük kalmaması, kavramların yetersiz kalması açılarından “Bilişim Suçları” (Cyber Crimes) doğru ve kapsayıcı bir tanımlama olabilir.

1.2. Uluslararası Hukukta Bilişim Suçları

1.2.1. Avrupa Konseyi’nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Avrupa Konseyi, 1970li yıllarda elektronik bankalarda işlenen veriler dolayısıyla özel hayatı ihlal edilen bireylere yönelik çalışmalar başlatmış ve ülkelere tavsiye niteliğinde kararlar almıştır. Ardından bu kararlar bazı ülkelerin mevzuatına da girmiştir.

Diğer bir gelişme 1985 yılında bilişim suçları alanında çalışmalar yapılması amacıyla bir uzman komitesinin oluşturulmasıdır. 1985 – 1989 yılları arasında faaliyetlerine devam eden

² Emin, Aydın, Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş, Ankara, Eylül 1992, s.35

komite, ortaya koyduğu çözümleri bir rapor yayınlamak duyurmuştur. Yine Avrupa Konseyi'nce 1991 yılında, bilişim suçlarının bu defa muhakemesi alanında çalışmalarda bulunması için başka bir uzmanlar komitesi oluşturulmuştur. Bu komite de 1995 yılında rapor yayınlamak çalışmalarını tamamlamış ve bunu "tavsiye kararı" olarak Konsey onaylamıştır.³

Bu gelişmelerden sonra Avrupa Konseyi, "Avrupa Siber Suç Sözleşmesi" "Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Irkçı ve Yabancı Düşman Eylemlerinin Suç Haline Getirilmesi için Avrupa Siber Suç Sözleşmesine Ek protokol" çıkarılmıştır.

1.2.1.1. Avrupa Siber Suç Sözleşmesi

1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bünyesindeki uzmanlardan, bilişim suçlarına ilişkin bağlayıcı ve kapsayıcı bir hukuki metin hazırlamalarını istemiştir. Bunun üzerine çalışmalara başlanmış ve 2000 yılında taslak hazırlanmış, oylamaya sunulmak üzere Bakanlar Komitesine sunulmuştur.

23.01.2001 tarihinde, Avrupa Siber Suç Sözleşmesi 51 ülke tarafından imzalanmış; 39 ülke tarafından da onay aşamaları tamamlanarak bağlayıcılık kazanmıştır. Sözleşmede yer alan hüküm dolayısıyla, bu sözleşmeyi imzalayarak yürürlüğe koyan ülkeler, kendi iç hukuklarında da bu kapsamda düzenleme ve değişik yapılarak sözleşmeye uygun hale getirecektir.

Yapılması zaruri tüm işlemler tamamlandıktan sonra, nihayet 1 Temmuz 2004 tarihinde Sözleşme yürürlüğe girmiştir. Hem Avrupa Konseyi üyesi hem de üye olmayan diğer bazı ülkeler (ABD, Japonya, Kanada, Nijerya, Peru gibi) için, günümüzde toplam 56 ülke tarafından yürürlükte bulunmakta ve bağlayıcılığı devam etmektedir.⁴

Bilişim ve internet ağları vasıtasıyla işlenen suçları düzenleyen ilk milletlerarası sözleşme olması nedeniyle önemi büyüktür. Avrupa Konseyi'ne üye olmamasına rağmen sözleşmeye taraf olmuş, sözleşmeyi imzalamış devletler bulunması nedeniyle de uluslararası iş birliği sürecini pekiştirici etkiye sahiptir.

Bu sözleşme, 4 temel ilkeden hareket eder. Birincisi, modern suç politikasıyla eşdeğer nitelikte bir Avrupa Siber Suç politikasının ana ilkelerinin ortaya konulmasıdır. Bunun dışındaki ilkeler de sözleşmenin geleceğe dair karakteri, sözleşmede yer alan bilişim suçlarında kast unsurunun aranmasının gerekliliği ve bu suçların hukuka aykırılık unsuruna dikkat çekilmesidir.

³ Murat Volkan Dülger, Bilişim Suçları, Ankara,2018, s.196.

⁴ Dülger, a.g.e., s.198.

Sözleşme 4 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler sırasıyla, Terimler, Ulusal Düzeyde Alınacak Önlemler, Uluslararası İş birliği, Diğer Hükümlerdir.

1.2.1.2. Bilişim Suçları Aracılığıyla İşlenen İrkçı ve Yabancı Düşmanı Eylemlerin Suç Haline Getirilmesi İçin Avrupalı Siber Suç Sözleşmesi'ne Ek protokol

Özellikle Orta Avrupa ülkelerinde örgütsel ve ırkçı eylemler meydana gelmeye başladıktan sonra bu örgütlerin haberleşme ve birbirlerine destek sağlamak amacıyla bilişim sistemlerini araç olarak kullanması üzerine bir ek protokol imzalanmıştır.⁵

1.2.2. Avrupa Birliği'nce Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi, “Çocukların İnternette Korunması”na yönelik görüşlerinin bir programa dönüştürerek açıklamıştır. Program kapsamında, çocukların internette şiddet, alkol ve cinsel içerikli reklamlardan ve özellikle pornografik içeriklerden korunması hususu öne çıkmıştır. Bu program güncellenerek, “Güvenli İnternet İçin Eylem Planı” adıyla Avrupa Birliği'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bundan başka, Avrupa Birliği, devletlerarası iş birliğini güçlendirmek maksadıyla “Bilgi Sistemlerine Yönelik Saldırıları Hakkında Avrupa Birliği Konsey Çerçeve Kararı” çıkarmıştır. Çerçeve kararın yürürlük maddelerine göre, üye ülkeler mevzuatlarına bu kararla uyumlu hükümler getirecektir. Bu çerçeve kararın Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesiyle büyük ölçüde benzeştiği görülmektedir.

1.2.3. Diğer Ulusal üstü Kuruluşlarca Bilişim Suçlarıyla İlgili Yapılan Çalışmalar

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği kuruluşları dışında, Birleşmiş Milletler, G8 Örgütü, OECD tarafından bu alanda çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in, siber güvenlik, bilgi teknolojilerinin suç amaçlı kötüye kullanımı hakkında ve suçtan korunmaya ilişkin pek çok kararı örnek verilebilir. Ayrıca G8 Ülkeleri Adalet ve İçişleri Bakanları tarafından 2003 yılında kabul edilen “Kritik Bilgi Altyapılarının Korunması”na yönelik karar ve bildirimler ile O.E.C. D'nin “Bilgisayar ile İlgili Suçlar: Analiz ve Hukuk politikası” raporu da Uluslararası alanda yapılan çalışmalara örnektir.⁶

1.3. Nefret Söylemi Kavramı

Nefret söylemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen 1997 tarihli R (97) 20 sayılı tavsiye kararında yer alan tanıma göre; “ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını,

⁵ Dülger, a.g.e., s.201

⁶ Dülger, a.g.e., s.210.

Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka ret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır.” Bu anlamda ‘nefret söylemi’ muhakkak belirli bir kişiye veya gruba yönlendirilmiş yorumları kapsamaktadır.

Amerikan Sivil Özgürlükler Ansiklopedisi⁷ ise nefret söylemini, “ırk, cinsiyet, milliyet, etnik köken, dil, din ya da cinsel yönelim gibi gerekçelerle bir bireyi ya da grubu küçük düşücü konuşma” olarak tanımlarken, başka bir tanım ise, nefret söylemini en sade haliyle, “ayrımcı, ırkçı, homofobik, transfobik unsurlar taşıyan söylemler” olarak tanımlamaktadır.⁸

Yapılmış nefret söylemi tanımları genel olarak ırk ya da etnik kökene dayalı olduğu için nefret söyleminin yalnızca bu çerçevede anlaşılmasına neden olabilir. Fakat nefret söyleminin bu çerçeve dışında inanç, cinsiyet, yaş ve engellilik gibi birçok farklı alanda da gündeme gelebilmesi mümkündür⁹.

Nefret söyleminin temelinde, başta önyargılar olmak üzere ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, kalıp yargılar, cinsiyetçilik, homofobi gibi etkenler yattığı için nefret söyleminin kullanılmasını etkileyen birçok unsur arasında, özellikle kültürel kimlikler ve grup özellikleri tahammülsüzlüğe yol açarak kendinden olmayana karşı nefretin dilini yükseltmektedir¹⁰. Bu bağlamda, nefret söylemi, tahammülsüzlüğün ve hoşgörüsüzlüğün dışavurumu olarak tanımlanabilir ve nefret söyleminin, aşırılık taşıyan önyargılardan oluştuğu söylenebilir. Bu noktada, aşırı ve önyargılı söylemler ile hedefte yer alan gruplara, “Toplumda size yer yok” mesajı sürekli olarak verilerek, grup üyeleri pasifleştirilmekte ve demokratik düzen yıpratılmaktadır¹¹.

Bu süreçte, nefretin hem kişisel çıkarların hem de kültürün sonucu olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Kültürel aktarım kuramına (cultural transmission theory) göre, nefret, ana akım kültürden ya da alt kültürlerden öğrenilmekte ve bu öğrenilen nefret söylem (ler)i,

⁷ Bozay Belgin, Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil: Hürriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örnekleme, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019 s.5

⁸ Özsoy, E. C., 2011 LGBT Bireyler ve Nefret Suçları, Ankara: Ayrıntı Basımevi. s. 33

⁹ Karan, U., 2012 “Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk”, Ed. Y. İnceoğlu içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları s.85

¹⁰ Şensever, F.,2012 Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Rehberi, İstanbul: Sosyal Değişim Derneği. s. 9

¹¹ İnceoğlu, Y., C. Sözeri, 2012 Nefret Suçlarında Medyanın Sorumluluğu: ‘Ya sev ya terk et ya da...’, Ed. Y. İnceoğlu içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.24

kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır¹². Bu açıdan, nefret doğrultusunda öğrenilen nefret söylem (ler)i günlük dile yansımaktadır. Böyle söylemler sonucunda ise, bireyler çoğunlukla, Yahudi (kike), yabancı (gringo), beyaz (honkey), zenci (nigger) ya da ibne gibi¹³ kişisel itibarı kaybettirici ve küçük düşürücü söylemlere maruz kalmaktadır. Bu tarz söylemlerle karşı karşıya kalan bireylerin kendilerini tehdit edilmiş ve küçük düşürülmüş hissetmelerinin yanı sıra, aynı zamanda, geçici ya da sürekli olarak psikolojik zarara uğradıkları da bilinmektedir.

Nefret söylemi hoşgörü olmayan yerlerde ortaya çıkmaktadır ve ayrımcı söylemlerle birlikte daha da katlanarak varlığını devam ettirmektedir. Nefret söylemi içinde bulunulan toplumun politik, ekonomik, kültürel vb. gibi daha birçok değeriyle doğru orantılı olarak bu suç işlenmeye devam etmektedir. Bu yüzden toplumdaki baskın olan değerleri gereğinden fazla yüceltilmesine sebep olabilmektedir. Nefret söylemine maruz kalan insanlar çoğunlukla toplum tarafından dışlanmakta ve aşağılanmaktadır. Herkes fikrini özgür bir şekilde ifade edebilir ancak bu özgürlük nefret söylemi ile karıştırılmamalıdır. Kişinin kendisine göre normal olan bir ifade başka bir kişinin değerlerini hedef alabilir. Bu konuda ise henüz bir sınırlandırma veya önlem alınamamıştır.

1.3.1. Nefret Suçları Kavramı

Nefret suçunun kavram olarak ortaya çıkışı 1980'lerin ortalarına rastlamaktadır. 1985 yılında John Conyers, Barbara Kennelly ve Mario Biaggi, "Nefret Suçları İstatistikleri Hareketi" isimli bir bildiğe yayımlayıp, "İrk, din, etnik önyargı" suçlarının sayısal olarak toplanmasını ve yayımlanmasını talep ederek, nefret suçu terimin öncüsü olmuşlardır¹⁴.

Konuya farklı bir açıdan yaklaşan Ataman¹⁵, nefret suçunun kavram olarak ortaya çıkmasından ziyade, nefret suçu eyleminin ortaya çıkışına odaklanmakta ve nefret suçu eyleminin ortaya çıkışını insanlığın başlangıcına kadar götürmektedir. Âdem'in oğulları Habil ve Kabil'in Tanrı'ya adak adadıktan sonra, Kabil'in adağının reddedilmesi üzerine, kardeşi Habil'i öldürmesini nefret suçlarının başlangıcı olarak almaktadır.

Medyanın, nefret suçu terimini kullanmasıyla birlikte bu terim daha görünür olmuş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Medyada nefret suçu teriminin ilk kez kullanımı, 1986 yılında New York'ta beyaz bir grup öğrencinin, siyah bir kişiye yönelik yaptıkları ırkçı

¹² Bozay, a.g.e., s.26

¹³ Bozay, a.g.e., s.26

¹⁴ Bozay, a.g.e., s.28

¹⁵ Ataman, H., 2012 Nefret Suçları Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak, Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. s.49-50

saldırının haberlere yansmasıyla kullanılmıştır. Kavramın ilk kullanımı ırk, din ve inanca yönelik saldırılar olurken, 1990'ların başlarından itibaren ise, cinsel yönelim, ulusal köken, engellilik durumu ve toplumsal cinsiyet rollerini de kapsamaya başlamıştır¹⁶.

En sade haliyle, “bir suçun nefret motivasyonu ile işlenmesi”¹⁷ olarak tanımlanan nefret suçu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından geniş bir kapsamda şöyle tanımlanmaktadır: “Mağdurun, mülkünü ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek ya da hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim ya da diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir gruba gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere ya da mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her türlü suçtur”¹⁸.

Nefret suçları kavramı, mağdurun ırk, renk, dil, ulusal ya da etnik köken, cinsiyet, engellilik ya da cinsel yönelimleri nedeniyle hedef alınmasının yanı sıra, aynı zamanda, tehdit içeren telefon görüşmelerini, nefret maillerini, fiziksel saldırıları, barbarlığı, yangın ya da bombalamayı da kapsamaktadır¹⁹. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi, sırf farklı bir gruba ya da topluluğa ait olduğu gerekçesiyle, kişilere ya da kişilerin mülklerine karşı suç işlenilmektedir²⁰.

Bu bağlamda, nefret suçu bireyin kimliğine karşı, önyargıyla gerçekleşen olayları açıklamak için geniş anlamda kullanılan bir kavram ve bağnazlık sorunudur. Nefret suçları genellikle akademik literatür içerisinde de failin mağdura bir mesaj iletmek için tasarladığı, mesaj suçları olarak kabul edilmekte ve toplumsal bir sorun olarak nitelendirilmektedir²¹. Bu noktada, nefret suçlarına evirilen yolda önemli rollere sahip olan ve birbirleriyle karıştırılan bazı kavramların açıklanması faydalı görünmektedir.

Nefret söylemi ile nefret suçu kavramları farklı anlamlara sahiptir. Nefret suçunu oluşturan bir önyargı saikli eylem vardır. Ancak nefret söylemi, ırk, etnisite, din, cinsel yönelim ya da cinsel tercihe dayalı söylem saldırılarının kullanımını kapsayan genel bir terim olup, suç sayılmamaktadır. Nefret suçları ve nefret söylemi arasındaki fark; eylemler, semboller ya da sözcükler arasındaki ayrıma dayanmaktadır²². Bununla birlikte, ayrımcılık ve soykırım suçları

¹⁶ Lewin, J.,2009 Hate Crimes, In The Blackwell Encyclopedia of Sociology 4, 2048 Massachusetts: Blackwell Publishing.

¹⁷ Özsoy, E. C., 2011 s.8

¹⁸ OSCE, 2005 “Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics”, Legislation and National Initiatives, OSCE/ODIHR. s.12

¹⁹ Bozay, a.g.e., s.29

²⁰ Oran, B., 2012 “Maksimum Rezillik: Nefret Suçu ve Nefret Suçunun Önkoşulu: Nefret Söylemi”, Ed. Y. İnceoğlu içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.41

²¹ Ataman, H., K. Cengiz, 2009 Türkiye’de Nefret Suçları, Ankara: Burgaz Yayınları, s.5

²² Bozay, a.g.e., s. 31

da nefret suçu değildir ancak, önyargı saikiyle işlendiği için nefret suçu kapsamında tartışılan suçlardandır²³.

Bir suçun nefret suçu olarak görülebilmesi için, ceza hukukuna göre işlenmiş olan bir suçun mevcut olması ve failin, suçu bir nefret amacıyla gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Fiziksel saldırı, şiddet ya da saldırı tehditleri, taciz, mülke zarar verme, nefret içerikli duvar yazıları, kundaklama ve zorbalık yapma nefret suçu örneklerinden bazılarıdır.

Nefret suçları kapsamında saldırgan, hedefini o kişinin ait olduğu grup ya da topluluk nedeniyle seçtiği için asıl hedef olan kişi değil, ait olduğu grup ya da topluluktur²⁴. Dolayısıyla yaşanan çok sayıdaki nefret suçu olayı, şiddet manifestosu olarak mağdur üzerinden, mağdurun ait olduğu topluma mesaj gönderdiğine işaret etmektedir²⁵. Bu duruma maruz kalan gruplara ait bireylerin, kendilerini ifade etmeleri hatta varlıklarını sürdürmelerinin önünde çok ciddi bir tehdit ve engel oluşmakta²⁶ ve hem bireyler hem de gruplar, diğer suçlara oranla nefret suçlarından daha ciddi bir boyutta etkilenmektedir. Bu açıdan, nefret suçları, toplumun üyeleri arasındaki eşitlik ilkesini de ihlal ettiğinden, insan hakları açısından sorunlu ve sembolik etkili bir vaka sayılmaktadır.

Nefret söylemi ve nefret suçu, insan hakları açısından, çoğulcu toplumun da en temel sorunları arasında bulunmaktadır. Çoğulcu toplumun, çoğunluk kimliğini temsil eden birey ya da gruplardan farklı olanları hedef alarak yaşama geçirilen incitici, küçük düşürücü, aşağılayıcı, alçaltıcı, dışlayıcı, ötekileştirici ve ayrımcı bir amaç güden yazılı, görsel ve sözel hakaretler bu bağlamda, ırkçılığın bir boyutu sayılmaktadır. Bu noktada, nefret suçları, önyargı, ayrımcılık, gruplar arası gerilim ve olumsuz kalıp yargıların ifadesi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum en genel haliyle, “Nefret piramidi” ile ifade edilmektedir. Nefret piramidi, aşağıdan yukarı doğru suçun gelişiminde rol oynayan önyargılı davranışları göstermektedir. Davranışların tüm seviyelerinde bireysel ve grupsal etkilerin negatif olmasının yanı sıra, aynı zamanda, piramitte yukarı doğru gidildikçe yaşamı daha çok tehdit eden davranışlarla karşılaşmaktadır. Soykırım nefretinin ise, piramidin alt seviyelerinde açıklanan davranışların kabul edilmesi üzerine inşa edildiği görülmektedir.

²³ İnceoğlu, a.g.e., 2012: 107-108

²⁴ Alğan, T. C., F. L. Şensever, 2010 Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek, İstanbul: Sosyal Değişim Derneği, s.8

²⁵ Ataman, 2009: 56; 2012: 49; OSCE, 2009: 22

²⁶ Göregenli, M., 2013'a Temel Kavramlar: Önyargılar, Özcü İnançlar ve Ayrımcılık, Ed. M. Çınar içinde, Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar, İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, s.34

1.4. Nefret Söyleminin Medyada İnşası

Medyanın asıl gücü, bireylerin dünya görüşlerini ve bakış açılarını şekillendirebilmesinde ve fikirlerin temel kaynağı olmasında yatmaktadır. Bu noktada medya, bireylerin kişilere ya da nesnelere yönelik tutumlarının oluşmasında en önemli unsurlardan biridir. Medyanın, kişilere ya da nesnelere yönelik tutumu kullandığı dili ne şekilde ortaya koyduyuyla ilgilidir. Dilin kullanım biçimi, haberin aktarılışı medyanın aracılığıyla nefret söylemini meşrulaştırmaktadır. Buna ek olarak, medya, kamuoyunda duyarlılığı ve farkındalığı arttırmak yerine, nefret suçlarının hedefi konumundaki grupların temsilini ve katılımını göz ardı etmektedir. Dolayısıyla medya, ayrımcılığa yol açan ve önyargıyı besleyen haber dili ve sunum şekliyle nefret söyleminin oluşmasına katkıda bulunmakta ve bu söylemleri yaygınlaştırmaktadır. Bu doğrultuda, dil kullanımında seçilen sözcükler, olayın veriliş şekli, anlatımı, konumlandırılışı, başlığı ve kullanılan fotoğraflar nefret söyleminin oluşmasında büyük bir rol oynamaktadır²⁷.

Trend' e göre, bir kişinin medyadan etkilenmesi, o kişinin geçmiş bilgilerine ve deneyimlerine dayanmaktadır. Bu görüşe göre, kişiler sadece kendilerine verilenleri almamakta, aynı zamanda, olacaklar konusunda beklentiler geliştirmektedir. Bu aktarım sırasında, kişi mesajı kabul edebilmekte, reddedebilmekte ya da görmezden gelebilmektedir. Fakat bu medyanın zarar verici olmadığı anlamına gelmemektedir. Çünkü medyada verilen nefret söylem (ler)i ya da suçları doğalmış gibi gösterilmektedir. George Gerbner bu durumu, acımasız dünya sendromu olarak tanımlamaktadır. Bu sendroma göre, programlar insanların en çok korku duyduğu paranoyalarını güçlendirmekte ve kişi, gösterilen şeylerin normal olduğuna inanmaya başlayarak duyarsızlaşmaktadır. Bu bağlamda medya, egemenliği, ırkçılığı ya da ayrımcılığı çoğu kez yeniden üretmekte ve bunların toplumda kalıcı olmasına neden olmaktadır²⁸.

Bu rolün dışında, geleneksel ve yeni medya, nefret söylem (ler)ini otokontrolsüz bir biçimde kullanmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak, Somay, Dirini, Kaymak, Tahmaz ve Göregenli²⁹ Türkiye'de ana akım medyanın benimsediği ve aktardığı biz tanımının olduğunu ve bu tanımın egemen ideoloji tarafından oluşturulduğunu ifade etmektedir. Bu egemen ideoloji

²⁷ Dirini, İ.,2010 "Okur Yorumlarıyla Yeniden Üretilen Nefret Söylemi", T. ÇOMU içinde, Yeni Medyada Nefret Söylemi, İstanbul: Kalkedon Yayınları, s. 56

²⁸ Sözeri, C., 2012 Yazılı Basında Nefret Söylemi ve Mücadele Yolları, Der. İnceoğlu, Yasemin içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 220

²⁹Somay, B., 2012 Ayrıarak Birleştirmek Mümkün müdür, Ed. K. Çayır, M.A. Ceyhan içinde, Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.31

biz kavramı kapsamında, Türk, Müslüman, Sünni, heteroseksüel, muhafazakâr gibi kalıpları oluşturmakta ve öteki vatandaşları dışlamaktadır³⁰. Bu oluşturulan biz kalıplarının sanki toplumun temel kimliğiymişçesine verildiğine dikkat çekmektedir. Bu durum yeni medyada ise, Binark³¹ ve Sütçü³²'nin vurguladığı gibi, homofobik, transfobik, heteroseksist cinsiyetçi ya da ırkçı birçok ayrımcılığa ve önyargılara yol açan nefret söylem (ler)iyle daha da kolay yayılmakta ve gündelik dil haline gelmektedir. Nefret söyleminin kendini gösterdiği en önemli alanlardan biri haberdur. Kurgusal metin olma özelliğinden dolayı haber, her şeyden önce bir söylemdir ve söylem, ideolojilerin yeniden üretiminde ve günlük ifadelerde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Medyada Nefret Söylemini İzleme Projesi, haberde ve köşe yazılarında bulunan, nefret söylem (ler)ini çözümlmek için nefret söylemi içeren haber ve köşe yazılarını, benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayırmışlardır. Söz konusu olan bu kategoriler, her zaman nefret söylemini yaratmasa bile, nefret söylemine evirilen ayrımcı söylemin oluşmasına katkıda bulunmaktadır³³. Bu kategoriler ise şöyle sıralanmaktadır:

1. Abartma/Yüklem/Çarpıtma
2. Küfür/Hakaret/Aşağılama
3. Düşmanlık/Savaş Söylemi
4. Simgeleştirme/Doğal Kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma

1.4.1. Abartma/Yüklem/Çarpıtma

Abartma/Yüklem/Çarpıtma kategorileri, bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa yönelik yapılan olumsuz genellemeler, çarpıtmalar, abartmalar ya da olumsuz atıflar içeren söylemler olarak tanımlanmaktadır (Medyada Nefret Söylemini İzleme Projesi). Örneğin, 11.06.2009 tarihinde, Sözcü gazetesinde yayımlanan “İran Asıyor Biz Besliyoruz” başlıklı haberde, Abartma/Yüklem/Çarpıtma kategorileri bulunmaktadır. Haberin konusu, İran’da PJAK isimli örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle beş kişinin asılarak öldürülmesidir. Bu haberin, manşetten ve büyük harf kullanılarak verilmesiyle, verilmek istenen mesaj güçlendirilmeye çalışılmaktadır. Haber başlığıyla, darbe yapan ideolojik yapıyla

³⁰ Çınar, M., 2013 Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar Ed. M. Çınar içinde, Habercilik ve Nefret Söylemi, İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, s.142

³¹ Binark, M., 2010 Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, s.11

³² Sütçü, G.B., 2010 Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu, Haz. T. Çomu içinde, Yeni Medyada Nefret Söylemi, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, s.182

³³ Çınar, a.g.e., 2013: 144

özdeşleştirilmektedir. İdamın ibreti âlem biçiminde verilmesiyle, Türkiye'ye de örnek oluşturması istenmektedir. Kullanılan fotoğraflarda ise, örgüt üyelerinin idama hazırlanması ve idamdan sonraki görüntüleri yer almaktadır. Ancak, haberde kullanılan fotoğrafların başka bir haber fotoğrafına ait olması nedeniyle, haberin ciddi bir şekilde çarpıtıldığı görülmektedir³⁴. Kısacası bu haberler, gerçekte olan fakat medyanın olaya dair gerçekleri tam olarak yansıtmadığı ve detayları çarpıtmaya çalıştığı haberlerdir.

Bu haberlerden de anlaşılacağı gibi şiddet içerikli olaylar, izleyicilerin duygulanımlarını artırdığı için medya yapımcıları izleyicilerin dikkatini çekmek ve bunu devam ettirmek için şiddet unsurlarını sıklıkla kullanmaktadır. Bu bağlamda, gazeteciler de çoğunlukla öznel olmaktan kendilerini alamadıkları için, çarpıtmalardan bağımsız nesnel bir haber oluşamamaktadır. Bunun dışında, gazetecilerin dünya görüşleri, tutumları ve davranışları, yayıncının öncelikleri, editörden gelen baskılar da saptırma haber oluşumunu etkilemektedir. Ancak, haber değeri olsun ya da olmasın, herhangi bir olayda hikâye oluşturmak için gerçeği abartmanın ahlaka aykırı bir prosedür olduğunun altı çizilmelidir.

1.4.2. Küfür/Hakaret/Aşağılama

Küfür/Hakaret/Aşağılama kategorileri, bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama ya da hakaret içeren söylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmalara bakıldığı zaman, medyada, çoğunlukla Kürtlere yönelik küfür, hakaret ve aşağılama içeren örneklerin fazla olduğu görülmektedir (Medyada Nefret Söylemini İzleme Projesi). Örneğin, 28.06.2013 tarihinde, Millî Gazete'de yayınlanan, "ABD'de sapıkların sevindiren karar" başlıklı haberde Küfür/Hakaret/Aşağılama kategoriler bulunmaktadır. Bu haberin konusu, ABD Yüksek Mahkemesi'nin eşcinsel evliliği yasaklayan kanunu geri çevirmesidir. Bu haberin, bu başlıkla verilmesiyle, LGBT bireylere hakaret edilmekte ve eşcinsel evlilik gayriinsanî olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlamayla, LGBT bireyler marjinalleştirilmekte ve sapık olarak nitelendirilmektedir³⁵. Örnekten de anlaşılacağı gibi, özellikle azınlık durumundaki gruplar Küfür/Hakaret/Aşağılama kategorisi altında değerlendirilmektedir. Çünkü bu bireyler, diğerlerinin gözünde, kültürel ve geleneksel normlara uymamakta ve sistem için bir tehdit olarak algılanmaktadır.

³⁴ Sözeri, 2012: 214-216

³⁵ Çınar, 2013: 148

Kısacası medya, bizlik tanımı dışında kalan birey ya da gruplara karşı nefret söylem (ler)ini açık bir şekilde kullanmaktadır. Bu noktada medya, temel ahlaki standartlar kapsamında başkalarına zarar vermeme ve saygı duyma değerlerini gözden kaçırmaktadır.

1.4.3. Düşmanlık/Savaş Söylemi

Düşmanlık/Savaş söylemi kategorileri, bir topluluk hakkında düşmanca ve savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, medyada, etnik köken gerekçesiyle en çok düşmanlık söylemine maruz kalan grubun Ermeniler olduğu görülmektedir. Bu grup dışında, Rumlara yönelik düşmanlığı çağrıştıran ifadelere de sıklıkla rastlanılmaktadır (Medyada Nefret Söylemini İzleme Projesi). Örneğin, 19.09.2010 tarihinde, Yeniçağ gazetesinde yayınlanan “Tecavüz Adasında Ermeni Ayini” başlıklı haberde, Düşmanlık/Savaş kategorileri bulunmaktadır. Haberin konusu, Ahtamar Adası’nda bulunan Ermeni Surp Haç Kilisesi’nde 95 yıl sonra ayin yapılmasıdır. Bu haberin, manşetten ve büyük harf kullanılarak verilmesiyle, verilmek istenen mesaj güçlendirilmeye çalışılmaktadır

Haberde kullanılan sözcüklerde etnik, dini ve cinsel ayrımcılıklar göze çarpmaktadır. Haberde ön plana çıkarılan tecavüz iddiası ise, sağlam kaynaklara dayanmamaktadır. Kısaca, tüm Düşmanlık/Savaş kategorisindeki haberlerde ayrımcılığı, nefreti ve düşmanlığı körükleyen bir söylem görülmektedir³⁶.

1.4.4. Simgeleştirme/Doğal Kimlik Ögesini Nefret ve Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma

Simgeleştirme/Doğal Kimlik Ögesini Nefret ve Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma kategorileri, doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kullanıldığı ya da simgeleştirildiği söylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmalara bakıldığı zaman, medyada, çoğunlukla Yahudilere karşı doğal bir kimlik ögesi olarak nefret söylemi içeren ifadelere rastlanılmaktadır (Medyada Nefret Söylemini İzleme Projesi). Örneğin, 08.01.2013 tarihinde, Millî Gazete’de yayınlanan “İşte Yahudi Kafası” başlıklı haberde Simgeleştirme/Doğal Kimlik Ögesini Nefret Aşağılama Unsuru Olarak Kullanma kategorileri bulunmaktadır. Haberin konusu, Gazze’den İsrail’e atılan roket parçalarının, merkezi New York’ta bulunan bir şirket tarafından çeşitli eşyalar haline getirilerek satılmasıdır. Bu haberin, bu başlıkla verilmesiyle, Yahudilerin ticaretle ilişkisine göndermeler yapılmakta, önyargılar

³⁶ Sözeri, 2012: 217-220

güçlendirilmekte ve tüm Yahudi toplumu zan altında bırakılmaktadır. Haberde yer alan “İsraili yüzüzler” gibi ifadelerle de Yahudilere karşı olumsuz algı yeniden üretilmektedir³⁷.

Bunun dışında, Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, Ermeni ve siyasi kimliği, medyada aşağılama unsuru olarak kullanılmıştır. Dink, kimliği nedeniyle medyada hedef gösterilerek, etiketlenerek, yalnızlaştırılarak ve ötekileştirilerek yoğun nefret söylemi ve ayrımcılığa uğramış ve bunun sonucunda, nefret suçu cinayetine maruz kalmıştır³⁸.

³⁷ Çınar, 2013, s. 149

³⁸ İnceoğlu ve Sözeri, 2012 s. 26

İKİNCİ BÖLÜM

DİJİTAL ORTAMDA NEFRET SÖYLEMİ SUÇU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ

2.1. İnternet Ortamında Nefret Söylemi

Günümüzde, insanların günlük olarak tükettiği dijital içerik, hacmi ve önemi uzun zamandır yeni bir şey değil. Sosyal medya ve çevrimiçi iletişim platformları, Ocak 2022 itibarıyla dünya çapında 4,62 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı olduğunu ve toplam küresel nüfusun yüzde 58,4'üne denk geldiğini yansıtan veriler önemini ortaya koydu.³⁹ Aslında, sosyal medya kullanıcı sayıları da son 12 ayda güçlü bir genişleme gösterdiğinden ve Ocak 2022'den bu yana 424 milyon yeni kullanıcının sosyal medyaya katılmasıyla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde erişilebilirlikteki artışın bir sonucu olarak bu sayı hala büyük ölçüde artıyor. Letonya'da 1,87 milyondan 1,38'inin (yaklaşık %74) aktif sosyal medya kullanıcısı olduğu bildirilmektedir.⁴⁰

Doğru tahminler elde etmek zor olsa da siber nefretin hem kapsam hem de kullanılan stratejilerin çeşitliliği açısından arttığı konusunda bir fikir birliği var.

Bununla birlikte, çeşitli faktörler, kontrol edilmesi zor veya imkânsız olan bu tür tacizlerin düzenlemelerini yaratır. Örneğin, çevrimiçi nefret miktarının büyüklüğü, internetin sağladığı takma ad veya nefret failleri ile kurbanları aynı ülkede yaşamadığında yargı sorunları.⁴¹ Ek olarak, ifade özgürlüğüne getirilen uygun sınırlamalar konusunda sonsuza kadar çelişkili olan soru, çevrimiçi istismarcıları incitici eylemleri için herhangi bir sonuca maruz kalmamaktadır.

³⁹ DataReportal, KÜRESEL SOSYAL MEDYA İSTATİSTİKLERİ Şuradan ulaşılabilir: <https://datareportal.com/social-media-users>. Erişim tarihi: 26.11.2024

⁴⁰ Statista, Ülkelere göre Ocak 2021 itibarıyla Avrupa'daki aylık aktif mobil sosyal medya kullanıcılarının sayısı, burada mevcuttur: <https://www.statista.com/statistics/299496/active-mobile-social-media-users-in-european-countries/>. Erişim tarihi: 26.11.2024.

⁴¹ Bakalis, Chara ve Julia Hornle. "Çevrimiçi Nefret Söyleminin Düzenlenmesinde Sosyal Medya Şirketlerinin Rolü." Hukuk, Siyaset ve Toplum Çalışmaları'nda. Zümrüt Yayıncılık Limited, 2021.

2.2. Dijital Ortamın Belirgin Özellikleri

2.2.1. Sosyal Medya Şirketlerinin Rolü

Çevrimdışı ortamın aksine, sosyal medya platformlarının ağları üzerinde teknik kontrole sahip olması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin nefret söylemi suçlarıyla mücadelede etkisiz olduğu kanıtlanmıştır.²⁹ Aslında, dünya çapında web'in yaygın kullanımının başlangıcından bu yana, yasal çerçeve orantılılık ve sınırlı devlet müdahalesi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 8 Haziran 2000 tarihli ve 2000/31/EC sayılı Bilgi Toplumu Hizmetlerinin, özellikle de İç Pazar'daki elektronik ticaretin belirli hukuki yönlerine ilişkin Direktifi'nin (bundan böyle - Elektronik ticaret Direktifi olarak anılacaktır) Ayrıca, elektronik ticarete ilişkin Direktif'in 14. maddesi, yer sağlayıcılar için dokunulmazlığı bir bilgi standardına dayandırır, yani hizmet sağlayıcının, söz konusu bilgilerin içeriğinin yasa dışı olduğunu bilmemesi koşuluyla, hizmet alıcısının talebi üzerine saklanan bilgilerden sorumlu olmadığı anlamına gelir.

2.2.2. Diğer Aracıların Rolü

Geleneksel medyanın aksine, bloglar ve diğer çevrimiçi topluluk odaklı medya, içerik üreticilerinin ve tüketicilerin rollerinin temel bir yakınsaması ile karakterize edilir, çünkü her kullanıcı hem içerik tüketme hem de içerik oluşturma fırsatına sahiptir.⁴² Her kullanıcının kendi profilini oluşturduğu Facebook, Youtube vb. sosyal medya platformlarının yanı sıra, birçok online haber kaynağı, kullanıcılarına web siteleri üzerinden anonim de dahil olmak üzere yorum yayınlama imkanı tanımakta ve bu sayede yayınlanan haberlerin altında içerik oluşturmaktadır. Çevrimiçi medya aracılığıyla demokratik katılım ve aktif vatandaşlık teşvik edilirken, böyle bir mekanizma sorumluluk sorularını gündeme getirmektedir. AİHM'de nefret dolu içeriklerin bu tür çevrimiçi aracılık sorumluluğuna ilişkin dönüm noktası niteliğindeki davalardan biri, *mahkemenin çevrimiçi haber portalı Delfi'nin, bu tür iftira niteliğindeki içerikleri düzenleme ve kaldırma olanağına sahip olduğu için, kullanıcıları tarafından yapılan yorumların yayıncısı olarak aslında hakareten sorumlu olduğuna karar verdiği Delfi AS / Estonya*⁴³ davasıdır. Buna ek olarak, AİHM Büyük Daire, 10. maddenin analizinde, Delfi'ye yönelik olarak yayınlanan tehdit veya saldırgan yorumların AİHS kapsamında koruma hakkına sahip olmadığına karar vermiştir.

⁴² Paulussen, Steve, David Domingo, Ari Heinonen, Jane Singer, Thorsten Quandt ve Marina Vujnovic. "Çevrimiçi haber medyasına vatandaş katılımı. Dört Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güncel gelişmelere genel bir bakış." *Gazetecilik online-Katılım oder Meslek?* (2008): sayfa 263-283.

⁴³ *Delfi v. Estonya*, no. 64569/09, AİHM 2013-I.

2.2.3. Açık Kaynak Kodlu Bilgiye Erişilebilirlik

Oxford University Press yazarlarından oluşan bir grup, 2020'de yayınlanan kitaplarının giriş bölümünde, açık kaynaklı bilginin genel önemini yansıtan, yani İnternet kullanıcıları tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan verilerin (kullanıcı tarafından oluşturulan içerik) toplanması ve analizi anlamına gelen ve suçların tespit edilmesine ve insan hakları ihlali soruşturmalarına yardımcı olabilecek bir vaka sunuyor.⁴⁴ Verilen örnek, YouTube'da yayınlanan bir videonun, videonun arka planındaki ipuçlarını analiz ederek Kamerun hükümetine bağlı çok sayıda kadın ve çocuğun öldürülmesini nasıl haber yapmaya yardımcı olduğunu anlatıyor.³⁷ Askeri üniformalar, bitki örtüsü ve fauna, topografya, aksanlar ve görünür nesnelere gibi belirtiler, Uluslararası Af Örgütü'nün videonun çekildiği yeri, tarihi ve saati belirlemesine ve soruşturmayı daha da ilerletmesine yardımcı oldu.⁴⁵ Her ne kadar bu dava Sözleşme'nin 2. maddesi ile ilgili olsa da, çevrimiçi bulunan bilgiler, yalnızca kanıt olarak değil, aynı zamanda çevrimiçi bulunan verilerin doğrulanması ve doğrulanması için bir araç olarak herhangi bir insan hakları ihlaliyle karşılaştırılacak bir araç olarak hizmet edebilir. Dijital kanıtların (ses ve video dosyaları, fotoğraflar vb.) uzun süredir ortalıkta olmasına rağmen, bu tür veriler, aksi takdirde açık kimlik doğrulama olmadan tespit edilemeyecek suçları keşfedebilir. Ek olarak, "dijital deliller" ile karşılaşılan sorunlar arasında veri toplama, koruma ve toplama konularının yanı sıra veri gizliliği mevzuatı ve farklı yargı alanlarının sınırları yer almaktadır.⁴⁶ Yetersiz delil, AİHM'deki bir davanın reddedilmesinin gerekçelerinden biri olarak hizmet edebilir, bu nedenle usul, veri gizliliği mevzuatı ve yargı yetkisi konuları, bir davanın belirlenememesinin nedenleri olarak hizmet etmemelidir.⁴⁷ Nefret suçlarını soruşturmak için yerel makamlar tarafından atılan usule ilişkin adımların yetersiz olması nedeniyle, şüpheliler daha az ağır bir yargı ile muamele görebilir ve hak ettikleri adaleti alamayabilirler. Bu nedenle, çevrimiçi olarak mevcut olan açık kaynaklı bilgileri bulmanın ve kullanmanın ve mevcut anlatılara meydan

⁴⁴ Sam Dubberley, Alexa Koenig ve Daragh Murray, *Dijital Tanık* (Oxford: Oxford University Press, 2020), s. 3-5.

⁴⁵ Uluslararası Af Örgütü, Vahşeti dijital olarak incelemek – Uluslararası Af Örgütü'nün açık kaynak araştırmaları, şu adresten ulaşılabilir: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/digitally-dissecting-atrocities-amnesty-internationals-open-source-investigations/>. Erişim tarihi: 24.11.2024.

⁴⁶ Hegarty, Robert, David J. Lamb ve Andrew Attwood. "Nesnelere İnternetinde Dijital Kanıt Zorlukları." INC'de, s. 163-172. 2014.

⁴⁷ Davada, *Šečić v. Hırvatistan*, soruşturma makamları sanıkların Dazlak kimlikleri hakkında bilgi sahibiydi ve Bay Šečić'e saldıranlar da ırkçı müstehcenlik çılgınlıkları attılar. Buna rağmen, devlet yetkilileri suçun ırksal bir nedeni olup olmadığını araştırmadı. Karara göre, önyargılı suçların adi temel suçlar olarak ele alınması, insan hakları açısından olumsuz sonuçlar doğurmakta ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelmektedir. (Türkçeye çevrildi)

okumak için doğrulayıcı bilgileri bir araya getirmenin günümüzde insan hakları çalışmaları için çok önemli olduğu söylenebilir.

2.2.4. Nefret Dolu İçeriğin Otomatik Olarak Algılanması

Teknolojik gelişme ve makine öğrenimi algoritmaları içeren araçların kullanılması, çevrimiçi içeriğin manuel olarak denetlenmesinin yükünü azaltmak için sosyal medya verilerindeki nefret söyleminin otomatik olarak algılanmasını mümkün kılmaktadır. Çevrimiçi nefret söyleminin tespitini iyileştirmek için basit şablonların, anahtar kelimelerin ve özellik çıkarma ve klasik makine öğrenimi algoritmalarının kombinasyonlarının kullanımı gibi yaklaşımlar araştırmacılar tarafından tartışılmıştır. Bu tür mekanizmalar mevcut olmasına rağmen, kullanımlarını pratikte uygulamak zorluklar olmadan değildir. Örneğin, anahtar kelime tabanlı yaklaşımlar için, kullanıcılar harfleri benzer görünümlü sayılarla değiştirmek için otomatik içerik denetiminden kaçınmayı öğrendiler, örneğin "E" yi 3'lerle veya "I" leri 1'lerle vb. Ayrıca, birçok ifade açıkça rahatsız edici değildir, ancak yanlış bağlamda kullanıldığında rahatsız edici olabilirler. Facebook, yapay zekalarının 2020'de nefret söyleminin yüzde 94,7'sini proaktif olarak tespit ettiğini, bir yıl önce yüzde 80,5'ten ve 2017'de sadece yüzde 24'ten yükseldiğini iddia ediyor. Bununla birlikte, Facebook ayrıca, metin ve resimlerin kombinasyonu, alay ve argo kullanımı ve kültürel farklılıkların platformlarında nefret söylemini etkili bir şekilde tespit etmeyi zorlaştırdığı için tüm nefret söylemlerinin basit olmadığını da kabul ediyor.

2.2.5. Hasarın Kapsamı

Bir vakanın analiz edilebileceği özelliklerden biri, zararın boyutudur, yani nefrete teşvikin kamuoyunda meydana gelip gelmediği, bir mesajın ulaştığı hedef kitlenin kapsamının ne olduğu, erişilebilir veya kısıtlı olup olmadığıdır. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından hazırlanan bir çalışma, ICCPR'nin 20. maddesi uyarınca kısırtma olarak nitelendirilebilmesi için, iletişimin belirli olmayan bir kitleye (genel halk) veya kamusal bir alandaki birkaç kişiye yönelik olması gerektiğini vurgulamaktadır.⁴⁸ Ayrıca, modern çevre ve iletişim araçları ışığında, İnternet'in de erişilebilirlik ve bir mesajın ne ölçüde iletilebileceği konusundaki özellikleri nedeniyle kamusal alan olarak kabul edilir.

⁴⁸ İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, ICCPR'nin 20. maddesinin yorumlanmasına doğru: Nefrete teşvikin yasaklanmasına ilişkin eşikler Work in Progress, şu adresten ulaşılabilir: https://www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/docs/CRP7Callamard.pdf Erişim tarihi:26.11.2024

Estonya'ya *karşı Delfi AS davasında* AİHM, "nefret söylemi ve şiddeti teşvik eden konuşmalar da dahil olmak üzere hakaret içeren ve diğer açıkça yasa dışı konuşma türlerinin daha önce hiç olmadığı kadar dünya çapında saniyeler içinde yayılabileceğini ve bazen çevrimiçi olarak ısrarla erişilebilir kalabileceğini" savunuyor. *Shtekel / Ukrayna davasında*⁴⁹, internet ve yazılı basının kapsamını karşılaştırırken, Mahkeme şu tespitte bulunmuştur:

"Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya hizmet veren elektronik ağ, aynı düzenlemelere ve kontrole tabi değildir ve potansiyel olarak hiçbir zaman tabi olmayacaktır. İnternet ortamında yer alan içerik ve iletişimin, başta özel hayata saygı hakkı olmak üzere insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına yönelik oluşturduğu zarar riski, basının oluşturduğu zarardan kesinlikle daha yüksektir."

Bununla birlikte, çevrimiçi haber araçlarının, yalnızca yorumların açıkça yasa dışı konuşma teşkil ettiği ölçüde sorumlu olduğuna dikkat edilmelidir. *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ve Index.hu Zrt / Macaristan*⁵⁰ davasında Mahkeme, İnternet iştirakinde yayınlanan yorumların saldırgan ve kaba olmasına rağmen, Delfi davasının konusu olarak nefret söylemine karşılık gelmediğine karar verdi. Bu nedenle, AİHM bu davada, "Index.hu" haber portalı ve özdenetim organı "Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete" tarafından 10. maddenin ihlal edildiğine karar vermiştir, çünkü Mahkeme, kullanıcıları tarafından yapılan yorumları nefret söylemi teşkil edecek şekilde bulmamıştır.

Bu nedenle hem Birleşmiş Milletler hem de Avrupa Konseyi organları, dünya çapında web'in özellikleri nedeniyle nefret söyleminin çevrimiçi bir ortamda daha zararlı olduğunu iddia etme konusunda genel bir yaklaşım benimsemektedir. Bununla birlikte, çevrimiçi nefret söylemi her zaman genel halka açık olmadığı için her durum farklı olabilir. Zararlı yorumlar, kapsamın sınırlı olduğu e-postalar ve özel mesajlar gibi doğrudan iletişim araçları kullanılarak da yapılabilir.

2.2.6. Dijital Ortamda Anonimlik Sorunu

Çevrimiçi nefret söylemi suçları, kısaltmaların ve kodlanmış kullanıcı adlarının kullanımı gibi basit çözümlerden başlayarak, karmaşık teknolojik ağlara ve siber güvenlik tehditlerine kadar bir düzeyde anonimlik sunuyor gibi görünüyor. Çevrimiçi nefret söyleminin katılımına katkıda bulunabilecek pek çok psikolojik ve teknolojik yön vardır, örneğin, çevrimiçi nefret konuşmacısı fiziksel olarak orada olmadığı için, ani bir fiziksel tepki

⁴⁹ *Stekel V. Ukrayna*, no. 33014/05, AİŞİR 2011-V.

⁵⁰ *Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete ve Index.hu Zrt v. Macaristan* [GC], no. 22947/13, AİHM 2016-V.

konusunda endişelenmek zorunda değildir veya anonimlik vaadi, bir kişiyi nefret söylemi eylemlerinde bulunmaya veya kullanabiliyorsa düzenli olarak bunu yapmaya daha meyilli olmaya meyilli olabilir Gerçek kimlikleri hakkında hiçbir ipucu vermeyen anonim çevrimiçi kimlikler.⁵¹

Finlandiya'ya karşı AİHM davasında⁵², on iki yaşındaki bir çocuk, kendisi hakkında cinsel bir reklam yayınlamak için bir İnternet arkadaşlık sitesini kullanan kimliği belirsiz bir kişinin kurbanı oldu. Babası, o zamanki Finlandiya yasaları, polisin veya mahkemelerin İnternet servis sağlayıcılarından reklamı yayınlayan kişiyi tanımlamasını istemesini yasakladığı için yasal işlem başlatamamıştı.⁵³ Mahkeme, sonuç olarak, ulusal makamların, bireylerin özel hayatlarına müdahale etmeyi de içerse bile, bu tür suçlarla başa çıkmak için uygun ve etkili soruşturma ve kovuşturmalar sağlaması gerektiğine karar vermiştir.

2.3. Sosyal Medyada Nefret Söylemi Örnekleri ve Nefret Suçlarına İlişkin Yasal Düzenlemeler

İnternet kullanıcısı olan herkesin potansiyel olarak söylem üretimine dahil olabildiği sosyal medya mecralarında nefret söyleminin kendini yeniden üretmesi oldukça hızlı ve basit bir şekilde gerçekleşmektedir. Toplum içinde çoğu zaman suskun kalan insanlar dahi sosyal medya ortamlarında çok şiddetli nefret söylemi üretim süreçlerinin içinde bulunabilmektedirler. Sosyal medyada kendini sürekli olarak onaylatma imkânı bulan ve bu yolla giderek güç kazanan nefret söylemi bir süre sonra normalleşmekte ve sıradan bir tepki halini almaktadır.

Özellikle geleneksel medyada gündeme getirilen herhangi bir olay kısa zaman sonra Facebook'ta kendine yer bulabilmektedir. Konuyla ilgili coşkulu tartışmaların yaşandığı gruplar açılmakta, üyeler her türden söylemi geliştirebilmekte, aynı şekilde, karşıt fikirli bir başka üye de duvarda buna karşılık verebilmektedir. Genel olarak, üyeler kendileri gibi düşünen diğer üyelerle bir arada olma davranışı sergilemektedir.⁵⁴

Sosyal medyadaki nefret söylemi yoğunluklu içeriklerin önemli bir kısmı, geleneksel medya tarafından o gün işaret edilen gündem üzerine üretilmektedir. Dolayısıyla gerek Facebook'taki coşkulu tartışmalar gerekse Twitter hashtagleri daha profesyonel medya mecralarının bilinçli/bilinçsiz nefret söylemlerinin tetiklemeyle harekete geçmektedir. Bu

⁵¹ Brown, Alexander. "What is so special about online (as compared to offline) hate speech?" *Ethnicities* 18, no. 3 (2018): pp. 297-326.

⁵² *K.Ü. v. Finlandiya* [BD], no. 2872/02, AİHM 2009-III.

⁵³ Avrupa Konseyi, İnternet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı, şuradan ulaşılabilir:

https://www.echr.coe.int/documents/research_report_internet_eng.pdf. Erişim tarihi: 26.11.2024

⁵⁴ Toprak, Yıldırım vd., 2009: 47 akt. Vardal, 2015: 141

söylem genellikle Nevruz öncesi ve sonrası, sözde Ermeni soykırımı anmaları, Hristiyan bayramları ve başka bazı günlerde rutin olarak, terör saldırıları gibi durumlarda ise beklenmedik bir zamanda, geleneksel medyanın haber akışıyla bağlantılı olarak üretilmeye başlamaktadır.

Bazı sosyal medya mesajları tek bir gruba yönelik nefret söylemi içerirken, bazı mesajlar birkaç gruba birden yönelmektedir. Örneğin eşcinsellerin aşağılandığı bir ileti aynı zamanda HIV pozitif hastalarını karalamakta, eşcinsellik ile hastalık arasında doğrudan bağlantı kurup eşcinselliği de bir bedeni rahatsızlık olarak göstermektedir. Bunun gibi Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından oluşturulan bazı sosyal medya içerikleri de hem Ermenileri hem de Hristiyanları birlikte ötekileştirmiştir. Böylelikle Türklük ve Müslümanlık birlikte olumlanmış, toplumun normları tekrar üretilmiştir.

Türkiye'de sosyal medya mecralarındaki nefret söylemi incelendiğinde bundan en çok zarar görenin Kürtler ve LGBT'ler olduğu görülmektedir. Her ne kadar yapılan şikâyetler üzerine Twitter ve Facebook mesajları kaldırıldığı için doğrudan alıntılanmak her zaman mümkün olmasa da terör örgütü PKK'nın saldırıları sonrasında geleneksel medya metinleriyle hassaslaşan sosyal medya kullanıcılarının bir kısmının tüm Kürtleri öteleyici ve aşağılayıcı mesajlar yazarak nefret söylemini güçlendirdikleri bilinmektedir. Bununla birlikte kimi zaman terör örgütü sempatisini bazı kişiler de sosyal medyada örgütlenmekte ve karşıtlarını ötekileştiren mesajlar üreterek, kendi nefret söylemlerini kurmaktadır.

LGBT ise homofobik nefret söyleminin hedefinde bulunmaktadır. Örneğin Twitter'da açılan #ruzgarerkoclar etiketi sanatçının cinsiyet değiştirmesi nedeniyle tüm LGBT üyelerine dönük bir nefret söylemi kampanyasının merkezi olmuştur. Bunun gibi 2015 yılında Genç İslami Müdafaa adlı bir grup Twitter hesapları üzerinden, LGBT onur yürüyüşüne istinaden "Genç İslami Müdafaa olarak LGBT kuruluşunun yapmış olduğu ahlaksızlığa sessiz kalmadık" mesajı yayımlanmış, mesaja ek olarak şehrin çeşitli yerlerine astıkları ve üzerinde "Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz faili de mef'ulü de öldürünüz." hadisinin yazılı olduğu afişlerin fotoğraflarını eklemiştir. Benzer görüşteki kullanıcılar tarafından çeşitli hakaretlerle retweetlenen bu ileti, nefret söyleminin nefret suçuna dönüşme eşiğinde bulunan önemli bir örnektir. Aynı şekilde uçak krizinden sonra Rusya'ya yönelik ırkçı ve cinsel temelli söylemler de birlikte gerçekleşen nefret söylemlerine örnektir.

Nefret söylemi, içeriğinde potansiyel olarak suç barındırmakta, kendisini belli bir noktadan sonra şiddetle eyleme dökme eğilimi taşımaktadır. Nefret suçu teriminin medyada ilk yer alışı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiştir. Terim 1986 yılında New York'ta

beyaz öğrencilerin siyah bir öğrenciye yönelik saldırılarından sonra yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde sıkça kullanılan terimin içeriği ise 1990'ların başından itibaren değişmiş, yalnızca ırk, din ve inanca yönelik saldırıları değil cinsel yönelim, ulusal köken, engellilik durumu ve toplumsal cinsiyet rollerini de kapsar hale gelmiştir.⁵⁵

Birçok devlet demokratik düzenin bir gerekliliği olarak toplumdaki düzenin sağlanabilmesi için yasalarında nefret suçlarıyla ilgili düzenlemeler getirmektedirler. Nefret suçu terimi ilk olarak yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıldığı gibi nefret suçlarına karşı ilk yasal düzenleme de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşmiştir. Kaliforniya eyaletinde 1978 yılında yasal mevzuata önyargı ve nefret amacıyla işlenen ve sonucunda ölüm meydana gelen suçlara bir takım ağırlaştırıcı hükümler eklenmiştir. Bununla birlikte gerçek anlamda ilk nefret suçları yasası Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilen Nefret Suçları İstatistik Yasası'dır. Bu yasayı 1994 yılında çıkarılan Nefret Suçlarında Ağırlaştırıcı Hükümler Yasası takip etmiş ve 2007 yılında Senato Nefret Suçlarını Önlemede Yerel Yasaların Güçlendirilmesi Yasası'nı kabul etmiştir.⁵⁶ Böylelikle Amerika Birleşik Devletleri nefret suçları kavramını hukuk diline bir kanun metninde sokan ilk devlet olmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi pek çok Avrupa ülkesinde de nefret suçları hukuki mevzuatta yer bulmuştur. Özellikle Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'nın çalışmaları sayesinde çok sayıda ülke nefret suçları bağlamında kendi yasalarına ağırlaştırıcı hükümler koymuştur. Bununla birlikte Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği'nin tüm çalışmalarına rağmen Avrupa'da nefret suçlarıyla ilgili gerekli yasal önlemler yeterince alınamamış, düzenlemeler gereğince uygulanmamıştır. Nitekim birlik dahilinde gerçekleşen ırkçı suçlara ilişkin elde edilen verilerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın 2008 yılına ait 'Nefret Suçları Araştırması: İzleme ve Raporlama Sistemleri' başlıklı çalışmasının 'İzleme Sistemlerinin Değerlendirilmesi' bölümünde verilen bilgiler 27 Avrupa Birliği ülkesinden sadece 11 tanesinin 'kapsamlı' ve 'iyi' şekilde değerlendirilebilecek veri toplama sistemlerine sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bahsi geçen raporda ülkeler ırkçı suçlara ilişkin veri toplama sistemleriyle ilgili olarak şu şekilde sınıflandırılmışlardır:

Kapsamlı; Finlandiya, İsveç ve Britanya.

⁵⁵ Alğan ve Şensever 2010: 9

⁵⁶ Alğan ve Şensever 2010: 12-13

İyi; Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, Polonya ve Slovakya.

Sınırlı; Belçika, Bulgaristan, Estonya, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz ve Slovenya.

Resmi veri olmayan ülkeler; Kıbrıs, Yunanistan, Romanya ve İspanya. (2008 Hate Crime Survey).

2.4. AB' de Yasal Çerçevenin Belirlenmesi

2.4.1. Elektronik Ticaret Direktifi

2000/31/EC sayılı Direktif 17 Temmuz 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve Üye Devletler için uygulama tarihi 17 Ocak 2002 tarihine kadar olmuştur. Bugün itibariyle, elektronik ticarete ilişkin Direktif, AB'de elektronik ticarete ilişkin temel yasal çerçeve olarak hizmet vermektedir.⁵⁷ Buradaki ilkeleri tanıtan Elektronik ticaret Direktifi, AB yasal çerçevesini şekillendirdi, taslağın hazırlandığı sırada ana konu çevrimiçi hizmetler için yasal kesinlik eksikliği idi. Avrupa Birliği, küresel pazarda Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak ve üye devletler arasında elektronik ticareti tesis etmek için, yüksek düzeyde bir Topluluk uyumu sağlamayı, küçük ve orta ölçekli işletmeler için dijital ekonomiyi teşvik etmeyi ve dijital pazarda daha yüksek tüketici güveni ve yasal kesinlik sağlamayı amaçladı.

2.4.1.1. Kapsamı

Elektronik ticarete ilişkin Direktifin 2(a) maddesi, bir bilgi toplumu hizmetini, "verilerin işlenmesi (dijital sıkıştırma dahil) ve depolanması için elektronik ekipman aracılığıyla ve bir hizmet alıcısının bireysel talebi üzerine, belirli bir mesafeden normal olarak ücret karşılığında sağlanan herhangi bir hizmet" olarak tanımlamaktadır. Direktif, Amazon ve AliExpress gibi e-ticaret platformlarında mal satışı, parasal kazanç için çevrimiçi ticari bilgilerin sağlanması, çevrimiçi arama motoru araçlarının (Google, Bing) sağlanması, bilgilerin iletilmesi veya barındırılması dahil olmak üzere bir dizi çevrimiçi faaliyet için geçerlidir.

2.4.1.2. Sorumluluğa İlişkin Hükümler

Elektronik ticarete ilişkin Direktif'in 14. maddesi, yer sağlayıcılar için dokunulmazlığı bir bilgi standardına dayandırır, yani hizmet sağlayıcının, söz konusu bilgilerin içeriğinin yasa

⁵⁷ Avrupalı Parlamento Borç in çevrimiçi Platform mevcut üzerinde:

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU\(2021\)656318_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318_EN.pdf). (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

dışı olduğundan habersiz olması koşuluyla, hizmet alıcısının talebi üzerine saklanan bilgilerden sorumlu olmadığı anlamına gelir. Buna ek olarak, Direktifin 15(1) Maddesi, Üye devletlere, sağlayıcılara Madde 12 ("Salt kanal"), Madde 13 ("Önbelleğe Alma") ve Madde 14 (Barındırma) uyarınca ilettikleri veya sakladıkları bilgileri izleme yükümlülüğü veya yasa dışı faaliyete işaret eden gerçekleri veya koşulları aktif olarak aramak için genel bir yükümlülük getirmez. Uygulamada, sorumluluk muafiyeti rejimi, Direktifin ulusal uygulamasındaki farklılıklar, mahkemeler tarafından benimsenen Avrupa ve ulusal içtihatlardan kaynaklanan çok sayıda farklılık, uyumlaştırılmamış bir bildirim ve yayından kaldırma sistemi ve bu tür muafiyetlerin kapsamının belirsizliği ile ilgili çok sayıda sınırlama ve eksiklik ortaya çıkarmıştır⁵⁸.

Mahkeme kararlarındaki bu eşitsizliklerin bir sonucu olarak, internet servis sağlayıcılarının, ifade özgürlüğü hakkını ve müşterileri tarafından sunulan çevrimiçi içeriğin dolaşımını korumak yerine, özel anlaşmalar, mahkeme dışı anlaşmalar ve talep üzerine işaretlenen içeriği kaldırarak otosansür yoluyla kendi haklarını aktif olarak koruyacaklarına inanılmaktadır, çünkü bu, sürdürülmesi önemli ölçüde daha pahalı bir alternatiftir. Böyle proaktif bir yaklaşım, aynı zamanda, iş dünyasının sosyal sorumluluğunun uzun zamandır kar elde etmekten çok daha fazlası olduğu modern kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) standartlarıyla da uyumludur. İş dünyasındaki pek çok kişi, geleneksel kapitalist iş yaklaşımına meydan okudu (Friedman'ın Nobel ödüllü ekonomistin "Kapitalizm ve Özgürlük" makalesine bakın, burada "*iş dünyasının tek ve tek bir sosyal sorumluluğu vardır - kaynaklarını kullanmak ve oyunun kuralları içinde kaldığı sürece kârlarını artırmak için tasarlanmış faaliyetlerde bulunmak, yani aldatma veya sahtekarlık olmaksızın açık ve serbest rekabete girer*").⁵⁹ Bunun yerine, kurumsal dünya ve toplum arasındaki ilişki, hem tüketici talebi hem de KSS stratejilerinin uygulanmasının işletmelere fayda sağladığı ve düzenli kurumsal uygulama haline geldiği için şirketlerin kendileri tarafından yönlendirilen sosyal ve etik standartları daha sosyal açıdan sorumlu bir şekilde artırmıştır.

2.5. Japonya'da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu

Japonya'da dijital ortamda nefret söylemi hakkında çevirisini yapabildiğim kadarı ile aşağıda açıklamaya çalışacağım.

⁵⁸ A.g.e., s.3

⁵⁹ Friedman, Milton. *Kapitalizm ve özgürlük*. Chicago Üniversitesi yayınları, 2020.

Kitle iletişim araçlarında ve internette yaygın olarak bildirilen nefret söylemiyle ilgili artan sosyal kaygıya yanıt olarak Diyet, ``Japonya dışından insanlara karşı haksız ayrımcı konuşma ve davranışları ortadan kaldırmaya yönelik çabaların teşvik edilmesini" duyurdu. Nefret Söylemini Ortadan Kaldırma Yasası olarak da bilinen Nefret Söylemini Ortadan Kaldırma Kanunu (2016 tarihli 68 Sayılı Kanun) 3 Haziran 2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

Nefret Söylemini Ortadan Kaldırma Yasası, "Japonya dışından gelen kişilere" karşı "haksız ayrımcı konuşma ve davranışlara" hoşgörü gösterilmeyeceğini beyan ediyor.

Ayrıca, bu yasanın görüşüldüğü Meclisin ek kararına göre, "doğuştan insanlara" yönelik olup olmadığına bakılmaksızın, milliyet, ırk, etnik köken vb. temellere dayalı ayrımcılık duygusunu teşvik eden veya teşvik eden herhangi bir eylem, Japonya dışında olsun ya da olmasın, bir şeyi yapmak amacıyla kullanılan özel söz ve eylemler asla gerçekleşmemelidir.⁶⁰

Japonya diğer ülkelerden gelen kişilerin de mağdur olmaması için bir kanun daha çıkarmıştır. Bu kanunun tanımı ve bazı maddeleri aşağıda açıklanmıştır;

Bu kanunun amacı Japonya dışından insanlara karşı adil olmayan ayrımcı konuşma ve davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik acil ihtiyaç göz önüne alındığında, bu yasa, bunları ortadan kaldırmaya yönelik çabalara ilişkin temel ilkeleri belirlemekte ve ulusal hükümetin vb. sorumluluklarını açıklığa kavuşturmaktadır. Amaç, temel tanımlamaktır. Tedbirleri almak ve teşvik etmek.

Tanımı: Bu yasada, "Japonya dışından insanlara karşı haksız ayrımcı konuşma ve davranış", yalnızca Japonya dışındaki ülkelere veya bölgelere gelen kişileri veya bu ülkede yasal olarak ikamet eden onların soyundan gelenleri (bu maddede bundan sonra "ülkeden gelen kişiler" olarak anılacaktır) ifade eder. Japonya dışında"). Yabancı kökenli kişilere karşı ayrımcılığı teşvik etmek veya kışkırtmak amacıyla. Japonya dışındaki bir ülke veya bölgeden gelen kişinin, bir kişinin hayatına, bedenine, özgürlüğüne, şerefine veya malına zarar vereceğini açıkça duyurması veya Japonya dışından bir kişiye ciddi şekilde hakaret etmesi, haksız ayrımcılığı ifade eder. Yabancıların yerel toplumdaki dışlanmasını teşvik eden söz ve eylemler.⁶¹

Madde 5 (Danışma Sisteminin İyileştirilmesi)

⁶⁰ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

⁶¹ https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html (Erişim Tarihi: 25.11.2024)

Devlet, Japonya dışından gelen kişilere karşı haksız ayrımcı konuşma ve davranışlara ilişkin istişarelere uygun şekilde yanıt vermek ve bu konudaki anlaşmazlıkları önlemek veya çözmek için gerekli sistemleri kuracaktır.

Yerel yönetimler, ulusal hükümetle uygun görev paylaşımına dayanarak, Japonya dışından insanlara karşı adil olmayan ayrımcı konuşma ve davranışlara ilişkin istişarelere uygun şekilde yanıt vermeli ve o günün fiili koşullarına uygun olarak bu bağlamdaki anlaşmazlıkları önlemek veya çözmek için çaba göstermelidir. Bunun sağlanması için gerekli sistemlerin kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.⁶²

Madde 7 (Farkındalık Faaliyetleri vb.)

Hükümet, Japonya dışından insanlara yönelik haksız ayrımcı söylem ve davranışların ortadan kaldırılmasının gerekliliği konusunda halk arasında anlayışın yaygınlaştırılmasını ve derinleştirilmesini amaçlayan halkla ilişkiler ve diğer bilinçlendirme faaliyetlerini yürütecek ve bu hedefe ulaşmak için gerekli çabayı gösterecektir. Gerçekleştirilecektir.

Yerel yönetimler, ulusal hükümetle uygun görev paylaşımına dayanarak, bölgenin fiili koşullarına bağlı olarak bölge sakinlerini bilgilendirmeli ve Japonya dışından insanlara karşı adil olmayan ayrımcı söylem ve davranışları ortadan kaldırma ihtiyacı konusunda anlayışlarını derinleştirmelidir. Bu amaca ulaşmak amacıyla halkla ilişkiler ve diğer eğitim faaliyetlerini yürütür ve bu amaçla gerekli çalışmaları yapmaya çalışır.⁶³

2.6. İtalya'da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu

Radyo, görsel-işitsel ve çevrimiçi hizmet sağlayıcıları için yeni davranış kuralları belirleyen AGCOM (İletişim Garantileri Kurumu) tarafından yayınlanan 15 Mayıs 2019 tarihli insan onuruna saygı ve ayrımcılık yapmama ilkesi ve Nefret Söylemiyle Mücadele ile ilgili hükümler içeren yönetmeliktir. Sanata özellikle dikkat edilmelidir. Madde 5 paragraf 2'de şöyle denilmektedir: "Özel olanlar da dahil olmak üzere görsel-işitsel ve radyo medya hizmetleri sağlayıcıları, kapsayıcılık ve sosyal uyum, çeşitliliğin teşviki ve kişinin temel hakları konularıyla ilgili girişimleri teşvik etmeye davet edilir⁶⁴". Bu Yönetmelik, etnik köken, din, cinsiyet vb. temelli nefret davranışlarının önlenmesini amaçlamaktadır. Aslında asıl amaç, tüm

⁶² <https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068> (Erişim Tarihi: 25.11.2024)

⁶³ <https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068> (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

⁶⁴ AGCOM, 159/19/CONS sayılı Karar, İnsan onuruna saygı ve ayrımcılık yapmama ilkesi ile nefret söylemi ile mücadele hakkında hükümler içeren Yönetmelik.

Disponibile al link: <<https://www.agcom.it/documents/10179/13511391/Allegato+23-52019+1558628852738/5908b34f-8c29-463c-a7b5-7912869ab367?version=1.0>> (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

ayrımcılık olgularıyla mücadele etmenin yanı sıra, kişinin ve insan onurunun korunmasının temel ilkelerinin zarar görmesini önlemektir.

Zorbalık ve siber zorbalıktaki orantısız artışın ardından, araçlar da dahil olmak üzere reşit olmayanları korumak için yasalar çıkarıldı ve kabul edildi.

İtalya, 21 Aralık 1965 tarihinde New York'ta imzalanan ve 4 Ocak 1969 tarihinde yürürlüğe giren Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye (ICERD, yani Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme) 177 Taraf ile birlikte katılmıştır. Bu Sözleşme, onu imzalayan Devletleri, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı, tüm ırklar arasında anlayışı desteklemeyi ve konunun onuruna zarar veren her türlü davranışı cezalandırmayı amaçlayan bir politika izlemekle yükümlü kılar. Madde 4 (a) uygulanır: "Taraf Devletler, ırk üstünlüğüne veya nefrete dayanan fikirlerin yayılmasını, ırk ayrımcılığını kışkırtmayı veya farklı renk veya etnik kökene sahip herhangi bir ırk veya birey grubuna karşı yöneltilen herhangi bir şiddet eylemini veya bu tür eylemlere kışkırtmayı ve ırkçı faaliyetlere yardım etmeyi yasalarca cezalandırılabilir bir suç haline getirirler, finansmanı dahil."

İtalyan Ceza Kanunu, Madde 604-bis (Irk, etnik ve din ayrımcılığı nedeniyle propaganda ve suça teşvik) uyarınca ayrımcılığa teşvik *gibi nefret söylemiyle* ilgili çeşitli suçları cezalandırmaktadır⁶⁵. Söz konusu yasa, kişinin onurunu ve eşitlik ilkesini doğrudan korumakta, faşizm ve Nazizmin özür dilemesini, şiddete ve ırksal veya dini nefrete teşviki, siyasi parti Forza Nuova ve sosyal profilini gizleyen dev Facebook'u içeren son davada olduğu gibi, yaptırım altına almaktadır. Çünkü yönergelere aykırı içerik yaydılar, ayrıca ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ihlal ettiler. Mevcut davada olduğu gibi, topluluk kurallarının ihlali söz konusuydu, ancak her şeyden önce nefret söylemi olgusuyla mücadele etmek için konulan zorunlu kuralların ihlali *söz konusuydu*.⁶⁶ İtalyan Ceza Kanunu, nefret söylemiyle ilgili olarak kışkırtma gibi çeşitli suçları cezalandırmaktadır. Madde 604-bis'teki ayrımcılık (Irkçı, etnik ve

⁶⁵ Articolo 604-bis completo al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=60&art.flagTipoArticolo=1&art.codiceRedazionale=030U1398&art.idArticolo=604&art.idSottoArticolo=2&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1930-10-26&art.progressivo=0#:~:text=E%20vietata%20ogni%20organizzazione%2C%20associazione,%2C%20etnici%2C%20nazionali%20o%20religiosi (Erişim Tarihi: 26.11.2024)

⁶⁶ Tribunale Roma, N. R.G. 64894/2019, Sezione diritti della persona e immigrazione civile, 23/02/2020. Sentenza disponibile al seguente link: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/02/Ordinanza-RG-648942019-Forza-Nuova-art700.pdf> (Erişim Tarihi: 26.11.2024)

dini suç işlemeye yönelik propaganda ve kışkırtma ırksal, etnik ve dini ayrımcılık)⁶⁷. Ceza Kanunu'nun 604-ter maddesine de atıfta bulunmaktadır. (Ağırlaştırıcı durum) tam olarak aşağıdakileri sağlar işlenen herhangi bir suç için geçerli olan genel bir ağırlaştırıcı neden Irksal, dini veya etnik ayrımcılık amacıyla. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Madde 90c'de (Özel kırılma durumu) suçun işlenip işlenmediğini değerlendirir kişiye yönelik şiddet veya ırkçı nefretle işlenmiştir.

Nefret mesajlarının yayılmasının yeni yollarını göz önünde bulundurarak, Avrupa Konseyi 2001 yılında Budapeşte Sözleşmesi'ni hazırladı⁶⁸: temel amacı telif hakkı ihlali, bilgisayar dolandırıcılığı, nefret suçları ve tüm çevrimiçi güvenlik ihlalleri gibi çevrimiçi işlenen suçları kovuşturmak olan siber suçlarla mücadele için mevzuat taslağı hazırlamak için bir rehber. Çocuk pornografisine ek olarak. Daha sonra, 28 Ocak 2003 tarihinde, Avrupa Konseyi, 1 Mart 2006 tarihinde uluslararası düzeyde yürürlüğe giren, bilgisayar sistemleri aracılığıyla işlenen ırkçılık ve yabancı düşmanlığı eylemlerinin suç sayılmasına ilişkin Budapeşte Bilgisayar Suçları Sözleşmesi'ne Ek Protokol'ü imzalamıştır.

Protokolün amacı, Budapeşte Sözleşmesi'nin kapsamını genişletmek ve yabancı düşmanlığı ve ırkçı propaganda ile ilgili suçları genişletmek ve bu tür suçların işlenmesi durumunda cezai yaptırımlar öngörmektir. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı'na da atıfta bulunmaktadır ve bu Şart, 21. maddede cinsiyet, ırk, renk, etnik köken, köken, engellilik vb. temellere dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır ve bu da iş, ücret veya istihdam gibi herhangi bir alanda kadın ve erkek arasında eşitliğe ilişkin 23. madde de bulunmaktadır. Ne yazık ki, çok sayıda Yönetmelik içinde nefret söylemi riski taşıyan kategorilerden sadece bazılarında atıfta bulunulmuştur, bu nedenle Avrupa Parlamentosu, Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) tarafından yürütülen çalışmaları takiben Avrupa Komisyonu'nun⁶⁹ bildirimine üzerine, 2008/913/JHA⁷⁰ sayılı Çerçeve Kararının yenilenmesini talep etmiştir. Nefret mesajları içeren ifadelerin sıralamasında transfobik/homofobik içerikli ifadeleri de tanıtmak için.

⁶⁷ https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf (Erişim Tarihi: 26.11.2024)

⁶⁸ Consiglio d'Europa, Siber Suçlar Sözleşmesi, Avrupa Antlaşma Serisi – No. 185, Budapeşte, Kasım 2001.

⁶⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0777&from=TR#footnote123> (E.T.:27.11.2024)

⁷⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065&from=EN> (E.T.:27.11.2024)

Avrupa Komisyonu tarafından hem Avrupa Parlamentosu'na hem de Avrupa Birliği Konseyi'ne 15 Aralık 2020'de sunulan ve 19 Ekim 2022'de onaylanan çok yeni Dijital Hizmet Yasası'ndan bahsetmeye değer. Temel amaç, tüm kullanıcılar için güvenli bir dijital alan oluşturmak ve çeşitli çevrimiçi platformların faaliyetlerini düzenlemenin yanı sıra, herhangi bir kullanıcı tarafından yasa dışı içeriğin bildirilmesi ve kaldırılması için bir sistem oluşturmaktır.

2.7. ABD' de Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu

2.7.1. ABD ve AB Arasındaki Yaklaşım Farkı

Günümüzde bilginin teknolojik gelişmeler sayesinde edinmiş olduğu inanılmaz yayılma hızı; ifade hürriyetinin ve özelde nefret söyleminin nasıl düzenlendiği sorununu ulusal bir sorun olmaktan çıkartmıştır. Bire bir aynı ifade bir ülkede suç oluştururken, okyanus ötesinde ifade hürriyetinin korunması altında olabilir. ABD'nde ifade hürriyeti çok geniş bir korumaya sahiptir. ABD Anayasası'nın ifade hürriyetini koruyan Birinci Değişikliği; öne sürülen düşünceler ister popüler ister tartışmalı, isterse beğenilmeyen düşünceler olsun, açık bir tartışma ortamı yaratmak için tasarlanmıştır. ABD nefret söylemi üzerine var olan uluslararası oйдаşmanın bilerek dışında kalmakta, ona meydan okumaktadır. ABD nefret söylemine birçok ülkenin cesaret edebileceğinden daha fazla koruma sağlamaktadır. ABD nefret söylemi konusunda adeta türünün tek örneğidir. Avrupa'da nefret söyleminin sınırlandırılması olağandır ve uluslararası insan hakları hukukunda eşitliğin korunması ve ayrımcılığın önlenmesi amaçlarıyla ifade hürriyeti kısıtlanabilmektedir. ABD'de ise bu denge yerine ifade hürriyetinin üstünlüğü göze çarpmaktadır. ABD bu alanda sadece Avrupa ile değil, nefret söyleminin ifade hürriyetinin korunması altında olmadığı kuzey komşusu Kanada ile de farklılaşmaktadır.

ABD'de nefret söylemi toplumun ifade hürriyetini korumak için ödediği bir bedel olarak görülmektedir.⁷¹ ABD'deki bu yaklaşımın tarihsel kökeni ABD bağımsızlık savaşında bulunabilir. İngiltere Kralı'nın kolonilerin kendilerini temsili yöntemle ifade etme haklarından vazgeçemedikleri sürece; kolonilere fayda sağlayan yasaları geçirmeyi reddetmesi sonucunda kamusal politikalar üzerinde söz sahibi olunması Bağımsızlık Bildirgesinin önde gelen taleplerinden olmuş ve bu ifade hürriyetinin ABD'deki ayrıcalıklı yerinin gerekçesini oluşturmuştur. Yüksek Mahkeme bugüne kadar ifade hürriyetinin korunmasına nefret söylemi istisnası getirilmesini kabul etmemiştir.⁷² Nefret söylemi ancak Yüksek Mahkemenin ifade hürriyetinin istisnası olduğunu kabul ettiği diğer hallerden birine giriyorsa yaptırımı

⁷¹ Bakırcıoğlu, s.14.

⁷² Aydın, Didem: Üç Demokrasi Düşünce Özgürlüğü ve Ceza Hukuku – 1 Amerika Birleşik Devletleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004, s.364.

bağlanabilmektedir. ABD nefret söylemi alanında uluslararası standartlar yerine kendi temel haklar öğretisine dayanmaktadır.⁷³ ABD’de ifade hürriyetine tanınan bu ayrıcalıklı yerin bir başka gerekçesini ise negatif hürriyetlerin, pozitif hürriyetlerden üstün tutulması oluşturmaktadır. İHAM de ifade hürriyetini çok geniş yorumlamasına rağmen, nefret söyleminin yasaklanmasına izin vermektedir. Avrupa’da ise herhangi bir şiddet yatkınlığı olmasa dahi; belirli ifadeler sadece aktardıkları bakış açıları tehlikeli veya yaralayıcı olduğu için yasaklanabilmektedir. İHAM, kararlarında İHAS ’ın ifade hürriyetini düzenleyen 10. maddesi ile, hakların kötüye kullanılmasını yasaklayan 17. maddesi arasında bir tercih yapmaktadır. Totaliter görüşlerin ve 2. Dünya Savaşına ilişkin bazı vakaların reddi halinde; İHAM ölçülülük değerlendirmesi bile yapmayıp, İHAS ’nin 17. maddesini uygulayabilmektedir.

2.7.2. ABD Yüksek Mahkemesinin Nefret Söylemi İçtihadı

ABD Anayasası ifade hürriyetini sınırlayan kanunların yapılamayacağını belirtmekle birlikte; ifade hürriyetinin ne olduğunu tanımlamamış, bu tanım ilerleyen sayfalarda da görüleceği gibi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından doldurulmuştur. Yüksek Mahkeme, nefret söylemi ile siyasi tartışma arasındaki sınırı çizecek ilkelerin tanımlanmasının mümkün olmadığı düşüncesiyle tartışmalı konularda dahi -ya hep ya hiç- yöntemiyle karar vermekte, haklar arasında bir dengelemeye gitmemektedir. ABD’de nefret söylemi ancak çok kısa süre içerisinde, ister söylemde bulunan kişi tarafından isterse söylemde bulunan kişiye karşı, şiddet doğuracaksa kısıtlanmaktadır.

Yüksek Mahkemenin içtihadı kesintisiz bir doğru izlememekte, savaş ve bunalım dönemlerinde ifade hürriyetinin koruması zayıflamaktadır. ABD’de nefret söylemi belki de hiçbir zaman Almanya’daki kadar sınırlanmayacaktır. Ancak Yüksek Mahkemenin nefret söylemine mutlak bir ifade hürriyeti koruması sağladığı da söylenemez. Özellikle tarihsel ve kültürel olarak ABD toplumunun hassas olduğu konularda bir orta yol aranmaktadır. Avrupa'nın nefret söylemine yaklaşımı kaçınılmaz şekilde Holocaust ile bağlantılı olduğu gibi, ABD'nin hafızasında da ırk ayrımcılığı ve ırkçı terör halen canlıdır.

ABD'nin yaklaşımını eleştirenlerin bir kısmı Weimar Cumhuriyetinin yıkılışını referans göstermektedirler. Buna karşın; Weimar döneminde de devlete karşı aşırı söylemleri sınırlayan hukuk kuralları mevcuttur ve hatta bu düzenlemeler ABD'dekilerden daha sıkıdır. Ancak bu kurallar elitlerin desteğinden yoksundur. ABD'nde nefret söyleminin yaptırıma bağlanması

⁷³ Bakırcıoğlu, s.27.

gerektiğini savunan yazarlar yanıltıcı reklamlar örneğini vermekte; bir köpek mamasının üzerindeki markanın yanıltıcı olması yasaklanıyor ise, nefret söyleminin de sınırlanabileceğini iddia etmektedirler. Nefret söyleminin sınırlanmasına karşı çıkanların dayandığı gerekçelerden belki de en önemlisi ise; azınlıkları hedef alan nefret söylemini koruyan ifade hürriyetinin, aynı zamanda temel hak savunucularını da koruduğu ve devlete hangi ifadelerin hukuka uygun olduğunu seçme yetkisi tanınır ise, “doğru” ifadelerin yasaklanmayacağını garanti olmamıştır.

Nefret söyleminin yayılması bu ülkede uzun bir geçmişe sahiptir ve birçok Amerikalı nefret söylemi de dahil olmak üzere ifade özgürlüğü hakkını savunuyor. Her ne kadar platform On yıllar boyunca konuşma değişmiş olabilir, ancak duyguların çoğu aynı kalmıştır.

Çevrimiçi nefret söylemi salgını, ülke genelinde nefret söyleminin önlenmesinin gerekliliği konusunda yoğun tartışmalara yol açmıştır.

Nefret söylemini çevreleyen tartışmalar yasa koyucuları Amerika'nın üzerine inşa edildiği en temel ilkelerden bazılarını yeniden gözden geçirmelidir. İş yaparken Mahkemeler, nefret söylemi davalarında, özellikle de internette, kişi özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü dengelemenin bir yolunu bulmalıdır.

2.8. Almanya’ da Dijital Ortamda Nefret Söylemi Suçu

Almanya'nın 2015 yılından itibaren özellikle Ortadoğu'dan bir milyona yakın mülteci kabul etmesi, göçmen karşıtı sağ kanadın tepkisini çekmiş; sosyal medyada mültecileri ve mültecilerin Almanya'ya kabul edilmesinden sorumlu tutulan kamu görevlilerini hedef alan nefret söylemleri artmıştır. Nefret söylemlerine karşı sosyal medya platformları ile ortak çalışmalar yürütülse de Alman yetkililer tarafından bunun yeterli olmadığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine Almanya'da NetzDG düzenlemesi kabul edilmiş ve 1 Ekim 2017'de yürürlüğe girmiştir. NetzDG'nin tüm hükümleri ile yürürlüğe girdiği tarih ise 1 Ocak 2018'dir. NetzDG'nin çevrimiçi nefret söylemine karşı en kapsamlı mevzuat düzenlemelerinden biri olduğu dile getirilmektedir. Hatta, NetzDG halk arasında “nefret söylemi kanunu” olarak da bilinmektedir. Fransa gibi diğer ülkeler de NetzDG'yi taslak düzenlemeleri için temel olarak kullanmaktadır.

2.8.1. NetzDG (Basın, İnternet ve Sosyal Medya Kanunu) Hükümlerinin İncelenmesi

NetzDG'nin 1'inci maddesinde sosyal ağların tanımı “kullanıcıların diğer kullanıcılarla içerik paylaşabildiği ve bu içeriği kamuya açık hale getirebildiği platformlar” şeklinde yapılmıştır. Aynı maddede, bu Kanunun gazetecilik amacıyla kullanılan platformlar ile bireysel haberleşme sağlayan ve spesifik içeriklerin dağıtılmasına yönelik platformlara uygulanmayacağı ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, spesifik konulara yönelen ağlar örneğin iş hayatına ilişkin ağlar, profesyonel ve teknik platformlar, çevrimiçi oyunlar ve ticari amaçlı web siteleri NetzDG'nin kapsamı dışındadır. Yer verilen hükümden bulunan bu kısıtlama sebebiyle, Almanya'da 7 (yedi) adet sosyal ağdan daha fazlasının NetzDG'den etkilenmediği, bu ağların da NetzDG düzenlemelerine uymak için gerekli tedbirleri almış bulunduğu ifade edilmektedir.

NetzDG'nin 1'inci maddesinin ikinci fıkrasında, Almanya Federal Cumhuriyeti sınırları içerisinde iki milyondan az kayıtlı kullanıcıya sahip olan sosyal ağ platformlarının, bu Kanunun 2'nci ve 3'üncü maddelerinde yer alan yükümlülüklerden bağımsız tutulduğu düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, sosyal ağların NetzDG kapsamına girebilmesi için merkezleri veya şubelerinin Almanya'da bulunması gerekmektedir⁷⁴.

NetzDG'nin 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, bu Kanun kapsamında yasadışı içerikten ne anlaşılacağı düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, NetzDG yeni bir yasadışı içerik kategorisi düzenlememektedir. NetzDG, Alman Ceza Kanunu'nda yer alan 22 adet maddenin uygulanmasını hedeflemektedir. Alman Ceza Kanunu'na atıf yapılarak belirlenen bu suçların işlenmesi için; hukuka uygunluk sebeplerinin gerçekleşmemiş olması ile birlikte bu suçların maddi ve manevi unsurlarının tamamlanması yani tipikliğin gerçekleşmesi aranacaktır⁷⁵.

Alman Ceza Kanunu'nda yer alan 22 maddenin arasında; nefrete teşvik, şiddet tasvirinin yayılması/dağıtılması, terör örgütü kurma, anayasaya aykırı organizasyonların sembollerini kullanma, çocuk pornografisinin dağıtımı, hakaret, karalama, kamu barışını bozabilecek şekilde dinleri ya da dini veya ideolojik dernekleri karalama, fotoğraf yoluyla mahremiyeti ihlal etme gibi hükümler bulunmaktadır. Bu çalışmanın konusu özelinde ele almak gerekirse; Alman Ceza Kanunu'na atıf yapılarak belirlenen nefret söylemi örneklerinden bazıları suça teşvik, suç işleneceği tehdidi, nefrete teşvik, inanca veya insanlara hakaret edilmesidir. Dülger ve Oğlaktıoğlu, Alman Ceza Hukuku'nun bir değer yargısının veya bir tutumun dile getirilmesine

⁷⁴ Dülger, Murat Volkan / Oğlaktıoğlu, Mustafa Temmuz, “Alman Sosyal Ağlarda Hukuk Uygulamasının İyileştirilmesi Hakkında Kanuna İlişkin Değerlendirme”, CHD, C.13, 2018, s.90.

⁷⁵ Dülger / Oğlaktıoğlu, a.g.e. s.90.

dayanan pek çok konuşma yasağı içerdiğini ve bir demecin “profil durumu”, “tweet”, “retweet” olarak paylaşılması, herhangi bir yorum yazılması veya dile getirilmesinin suçun meydana gelmesi için yeterli olacağını ifade etmektedir⁷⁶. Bunun yanı sıra sosyal ağlarda yer alan bir ifadenin suç teşkil edip etmediği ve suç teşkil etmekteyse hangi suç tipini oluşturacağı, bu ifadenin içeriğine bağlıdır⁷⁷. Bu çalışmanın konusu bakımından ele alınabilecek suçlardan olan halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu ile inançlara hakaret suçlarında, söylemin toplumsal barışı bozmaya elverişli olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarında hukuki sınırlar içerisinde kalan polemik yaratan ifadeler ile nefrete yönelik tahrik eden ifadeler arasındaki sınır belirsiz olup bu ifadelerin birbirinden ayrılması uygulamacıya bırakılmıştır.⁷⁸

NetzDG’nin “Raporlama yükümlülüğü” başlıklı 2’nci maddesine göre; bir yıl içerisinde 100’den fazla yasadışı içerik konusunda şikâyet alan sosyal ağ sağlayıcıları, platformlarındaki yasadışı içeriğe ilişkin şikâyetleri ele alma konusunda Almanca rapor oluşturmalarıdır. Bu raporlarda yer alması gereken hususlar 2’nci maddenin ikinci fıkrasında yer almakta olup, bunlardan bazıları; yasadışı içeriğin bildirilmesine yönelik oluşturulan mekanizmanın tanımı, içeriğe erişimi engelleme veya içeriği silme konusunda karar verilirken dikkate alınan kriterler, raporlama döneminde alınan şikâyetlerin sayısı, şikâyetleri incelemekten sorumlu birimin organizasyonu, uzmanlığı, dil konusunda yetkinliği ve personel kaynakları hakkında bilgi, şikâyetleri ele almakla sorumlu personelin eğitim durumu, şikâyetin alındığı zaman ile yasadışı içeriğin silindiği veya bu içeriğe erişimin engellendiği zaman arasında geçen süre, şikâyeti gönderen kişiyi bilgilendirmek üzere alınan tedbirler şeklindedir. Oluşturulan bu raporlar Federal Gazete’de ve sosyal ağ sağlayıcının kendi web sitesinde yayımlanacaktır. Ayrıca yayımlanan bu raporlar kolaylıkla fark edilebilir ve devamlı olarak erişilebilir durumda olmalıdır. Getirilen bu raporlama yükümlülüğünün, NetzDG düzenlemesinin etkinliğinin geçmişe dönük olarak değerlendirilmesine de katkı sağlayacağı ifade edilmektedir.

Raporlama yükümlülüğünün ayrıca; şikâyette bulunan kullanıcıların şikâyetinin incelendiğini, sonuçlandırıldığını ve gerekli yaptırımların uygulandığını görerek hukuki güvenliğinin sağlandığını hissetmesi bakımından olumlu etki oluşturacağını söylemek mümkündür⁷⁹.

⁷⁶ Dülger / Oğlacioğlu, a.g.e. s.91.

⁷⁷ Dülger / Oğlacioğlu, a.g.e. s.91.

⁷⁸ Dülger / Oğlacioğlu, a.g.e. s.94.

⁷⁹ Dülger / Oğlacioğlu, s.102

NetzDG'nin "Yasadışı içeriklere ilişkin şikâyetlerin ele alınması" başlıklı 3'üncü maddesine göre; sosyal ağ sağlayıcı, yasadışı içeriğin ele alınmasına ilişkin olarak etkili ve şeffaf bir prosedür oluşturmalıdır. Sosyal ağ sağlayıcı, yasadışı içerikler hakkında şikâyetlerin bildirilmesine ilişkin kullanıcılara kolaylıkla fark edilen ve doğrudan ulaşılabilen, sürekli erişilebilir halde bulunan bir prosedür sağlamalıdır. NetzDG'nin 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre sosyal ağ sağlayıcı şikâyetleri ivedilikle dikkate alır ve şikâyet edilen içeriğin yasadışı olup olmadığını ve kaldırmaya veya erişimin engellenmesine konu olup olmadığını inceler. Aynı zamanda sosyal ağ sağlayıcı açıkça yasadışı olan içeriği, şikâyeti alma anından itibaren yirmi dört saat içerisinde kaldırmalı veya içeriğe erişimi engellemelidir. Ancak bu hüküm, sosyal ağın yetkili hukuku uygulama otoritesi ile açıkça yasadışı içeriği silme veya bu içeriğe erişimi engelleme hususunda daha uzun bir süre üzerinde anlaşma sağladığı hallerde uygulanmamaktadır. Bunun yanı sıra sosyal ağ sağlayıcı derhal, en geç 7 gün içerisinde, bütün yasadışı içeriğe erişimi engellemeli veya bu içeriği kaldırmalıdır. Ancak bu yedi günlük süre de belirli hallerde uzayabilmektedir. İçeriği kaldırma halinde 2000/31/EC ve 2010/13/EU sayılı Direktifler kapsamında söz konusu içerik 10 haftalık bir süre boyunca saklanmaya devam edilmelidir. Sosyal ağ sağlayıcı, verilen kararlar ilgili şikâyetinde bulunan kişi ile kullanıcıyı kararın gerekçesini de açıklamak suretiyle derhal bilgilendirmelidir. Aynı madde uyarınca prosedür, her bir şikâyet ile durumu düzeltmek için alınan tedbirin 2000/31/EC ve 2010/13/EU sayılı Direktifler kapsamında belgelendirilmesini sağlamalıdır. Şikâyetlerin ele alınması süreci sosyal ağ yönetimi tarafından izlenmelidir. Şikâyetlerin ele alınması sürecindeki eksiklikler hızlıca giderilmelidir. İncelenen bu hükmün, sosyal ağlarda yer alan nefret söylemi içeriklerinin hızlıca bildirilmesi ve kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılabilmesine yönelik etkili bir süreç oluşturulması bakımından faydalı olduğu değerlendirilmektedir. Yine aynı hüküm kapsamında, şikâyetleri işleme sürecinde görevli personele sosyal ağ yönetimi tarafından eğitim ve destek programları Almanca dilinde ve düzenli olarak sağlanmalıdır. Ayrıca bu eğitimler en az 6 ayda bir olmak üzere gerçekleştirilmelidir. Bahsedilen bu hükmün; içeriğin yasadışı olup olmadığı, bu çalışma kapsamında ise nefret söylemi teşkil edip etmediği yönünde inceleme yapan personelin eğitilmiş olmasını ve bilgilerinin sürekli olarak güncel halde tutulmasını sağlaması bakımından son derece önemli olduğu değerlendirilmektedir.

NetzDG'nin 4'üncü maddesinde para cezaları düzenlenmektedir. Bu hüküm kapsamında; 2'nci maddede öngörülen raporlamanın yapılmaması, raporlamanın zamanında ve doğru biçimde yapılmaması, raporun zamanında veya hiç yayımlanmaması, belirlenen şekilde yayımlanmaması, 3'üncü maddede öngörülen prosedürün tam veya düzgün olarak

sağlanmaması, 3'üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak şikâyetlerin ele alınmasının gözetlenmemesi, 3'üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak organizasyonel eksikliklerin giderilmemesi veya zamanında giderilmemesi, 3'üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak personele eğitim veya desteğin hiç veya zamanında verilmemesi hallerinde para cezası uygulanmaktadır. Bu maddenin beşinci fıkrasına göre; NetzDG'nin 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen yasadışı içeriğin kaldırılmadığı ve bu içeriğe erişimin engellenmediğinden bahisle uygulanacak para cezalarında, öncelikle içeriğin yasadışı olduğuna dair yargı kararı alınmalıdır. Ayrıca belirtilmelidir ki, bu maddede öngörülen cezalar ancak sistematik ihlal halinde uygulanabilecektir. Bu hüküm kapsamında; ihlal halinde para cezası tatbik edilmesi düzenlenerek, işbu çalışma konusu bakımından nefret söylemi içeriklerinin kaldırılmasına dair hükümlere ilgililerce uyulmasının amaçlandığı görülmektedir.

NetzDG'nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasına göre sosyal ağlar Federal Almanya Cumhuriyeti'nde tebligatları almaya yetkili bir kişiyi belirmelidir. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre ise sosyal ağlar, Alman hukuk uygulama otoritelerinin bilgi taleplerini karşılamak üzere bir kişiyi görevlendirmelidir.

NetzDG kapsamında hukuka aykırı içeriği silmekte sistematik olarak başarısız olan online platformlara 50 milyon Euro'ya kadar para cezası uygulanabilmektedir. Bu Kanun gereksiz şekilde yayından çıkarmalara sebep olacağı ve sansür niteliğine sahip olduğu gerekçeleri ile eleştiriye tabi tutulmaktadır. NetzDG'ye yöneltilen eleştirilere ilerleyen başlıklarda detaylıca yer verilmektedir.

NetzDG'ye genel hatları ile bakacak olursak sosyal medya kuruluşlarının Almanya'da en az bir adet temsilcilik kurma mecburiyeti, özellikle nefret söylemi çerçevesindeki suç türlerinin belirginliği, içeriğin sadece Almanya'da değil internet ortamında genel olarak engellenmesi gerekliliği ve caydırıcı cezai yaptırımlar düzenlemeyi oldukça güçlü ve etkin hale getirmektedir. Her ne kadar düzenlemenin oldukça katı olduğuna ve ülkede internet sansürünü artıracığına ilişkin endişeler yer almış olsa da düzenlemenin internet kullanıcılarının mağduriyetlerini giderebilecek ölçüde kullanımının önemi de ortaya atılmaktadır.

2.8.2. NetzDG'nin Sosyal Ağlar Tarafından Uygulanması

NetzDG'nin uygulanmasında sosyal ağlar; yasadışı içeriğin tespit edilmesini sağlayacak yeni enstrümanları kurmak ve geliştirmek için hayli yüksek maliyetlerle karşılaşmakta, kısa süre içerisinde yasadışı içeriği kaldırma ya da erişimi engelleme kararı verme yükümlülüğü

altında bulunmakta ve kanun koyucu tarafından kullanılan “açıkça yasadışı” gibi belirsiz kavramları yorumlamak zorunda kalmaktadırlar⁸⁰.

NetzGD'nin nasıl uygulandığı yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'ın Yardım Merkezi'nde bulunan açıklamalardan incelenirse, Instagram Yardım Merkezi'nde;

“Instagram'da nelere izin verilip nelere vermediğini belirleyen bir dizi Topluluk Kuralı geliştirdik. Topluluk Kurallarımız dünyanın her yerindeki içerikler için geçerlidir ve Instagram'da insanların kendini ifade etmesini ve kişisel güvenliği korumak için vazgeçilmezdir. Şiddet ve suç eylemlerini destekleyen içerikler, başkalarının güvenliğini tehdit eden içerikler, nefret söylemi, sansürlenmemiş şiddet içeriği, spam ve reşit olmayanlar için zararlı içerikler dahil olmak üzere birçok uygunsuz veya zararlı içerik, Topluluk Kuralları kapsamında yasaklanmıştır. Ağ Uygulama Yasası ("NetzDG"), sosyal ağların yasadışı içeriklerle ilgili şikâyetleri ele alırken belirli bir prosedür uygulamasını zorunlu kılan bir Alman yasasıdır. NetzDG şikâyet formu aracılığıyla şikâyet edilen içerikleri değerlendirmek için iki adımlı bir yaklaşım izleriz. İlk olarak, şikâyet edilen içeriği Topluluk Kurallarımız kapsamında değerlendiririz. NetzDG şikâyet formu aracılığıyla bize şikâyet edilen içeriğin Topluluk Kurallarımızı ihlal ettiği durumlarda içerik dünya genelinde Instagram'dan kaldırılır ve değerlendirme süreci sonuçlanır. İkinci olarak, şikâyet edilen içerik Topluluk Kurallarımızı ihlal etmiyorsa, aldığımız şikâyet doğrultusunda içeriği yasalara uygunluğu açısından değerlendiririz. Sürecin bu kısmında, şikâyet edilen içeriğin NetzDG'de belirtilen Alman Ceza Kanununun ilgili hükümlerini ihlal edip etmediğine dair bir değerlendirme yapılır. Şikâyet edilen içeriğin NetzDG kapsamında yasadışı olduğuna karar verilirse, Almanya'da bu içeriğe erişim kapatılır.”

Açıklamalarının bulunduğu ve bu açıklamalarda Instagram Topluluk Kuralları'nın uygulanması ile NetzDG'nin uygulanması arasındaki farkların ortaya konulduğu görülmektedir. Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere gelen şikâyetler Instagram tarafından öncelikle kendi Topluluk Kurallarına göre incelenmekte, bu içerik anılan kuralları ihlal etmiyor ise NetzDG açısından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca bu açıklamalar doğrultusunda, Instagram Topluluk Kurallarını ihlal eden içeriğin tüm dünya genelinde kaldırıldığı ancak NetzDG kapsamında işlem yapılan içeriğin Almanya'dan bu içeriğe

⁸⁰ Stavinoha, Vlastislav, “Law Regulation of Social Media in Germany”, Poder y medios en las sociedades del siglo XXI, 2018, s.149.

ulaşılamayacak şekilde kapatıldığı anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Youtube'un konuya ilişkin açıklamaları incelendiğinde;

“... İçeriğin NetzDG uyarınca kaldırılabilmesi için, Alman ceza kanununda yer alan ve NetzDG'nin atıfta bulunduğu 22 ceza tüzüğünden birinin kapsamında olması gerekir. Bize NetzDG uyarınca gönderilen içeriği de kendi küresel YouTube Topluluk Kurallarımıza göre değerlendiririz. YouTube Topluluk Kurallarımızı ihlal etmesi halinde içeriği küresel bazda kaldırırız. İçeriğin bu politikaların kapsamında olmamasına rağmen Alman Ceza Kanunu'nda yer alan ve NetzDG'nin atıfta bulunduğu 22 ceza tüzüğüne (§1 III NetzDG) ya da başka bir yerel yasaya göre yasa dışı olduğunu belirlersek içeriği yerel bazda kısıtlarız⁸¹”

İfadelerinin bulunduğu ve Youtube'un da şikâyet edilen içerikleri öncelikle kendi Topluluk Kuralları uyarınca incelediği, kendi Topluluk Kuralları kapsamında kaldırılmayan ancak NetzDG uyarınca kaldırılması gereken içerikleri Almanya'da yerel bazda kısıtladığı gözükmektedir.

⁸¹ Youtube: Şeffaflık Raporu, Ağ İcra Yasası kapsamındaki kaldırma işlemleri, <https://transparencyreport.google.com/netzdg/youtube?hl=tr> (E.T.:27.11.2024)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAPAY ZEKA VE NEFRET SÖYLEMİ

3.1. Yapay Zeka (AI) Genel Olarak

Yapay zekâ (Artificial Intelligence-AI) kavramı, ilk defa 1955 yılında, 1956 yazında Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinde gerçekleştirilecek Dartmouth Konferansı için John McCarthy ve ekibi tarafından hazırlanan araştırma proje önerisinde yer almıştır⁸². Bu bölümde yapay zekâ, yapay zekâyı “akıllı makineler yapma mühendisliği ve bilimi” olarak tanımlanmıştır. Yapay zekâ alanında 1997 yılına kadar çok önemli mesafe alınmamış, 1997 yılında ise saniyede milyonlarca hamle hesaplayabilen IBM şirketinin ürettiği DeepBlue isimli bilgisayarın, satranç oyununda dünya şampiyonu Gary Kasparov’u yenmesiyle yapay zekâ yeniden gündeme gelmiştir⁸³. 1990’larda yapay zekâ kendi başına karar verememekteydi. Sadece yüklenen programlar sayesinde çıkarımlar yapmakta ve buna göre hareket etmektedir. Ancak günümüzde makine öğrenmesi, hatta derin öğrenme yapabilmektedir⁸⁴.

Yapay zekanın herkes tarafından ittifakla kabul edilen bir tanımı bulunmamaktadır⁸⁵. Ancak tanımlamalara bakıldığında özelliklerin kullanılarak benzer tanımlar yapıldığı görülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisine göre “Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrollü robotun, genellikle akıllı varlıklarla ilişkili görevleri yerine getirme yeteneğidir. Terim sıklıkla akıl yürütme, anlam keşfetme, genelleme veya geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi insanlara özgü entelektüel süreçlerle donatılmış sistemler geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır”⁸⁶. Bir tanıma göre, yapay zekâ “karmaşık bir şeyi algılama ve uygun kararlar verme” olarak tanımlanmaktadır⁸⁷. Başka bir tanıma göre, “yapay zekâ, otonom (özerk) bir sistemin dış verileri doğru şekilde yorumlayabilme, bu tr verilerden çıkarımlar yaparak öğrenebilme ve öğrendiklerini esnek bir uyarılama yoluyla belirli hedeflere ve görevlere ulaşmak için kullanabilme becerisi olarak” tanımlanmaktadır. Bir diğer tanım

⁸² Özgür Taşdemir/Ümit Vefa Özbay/Burhanettin Onur Kireçtepe, “Robotların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Üzerine Bir Deneme”, AÜHFD, 69(2) 2020, s. 797; Osman Gazi Güçlütürk, Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2021, s. 25.

⁸³ Hakan Aksoy, “Yapay Zekalı Varlıklar ve Ceza Hukuku”, International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 4(1), 2021, s. 12, 13.

⁸⁴ Ayşe Nur Merve Yazıcı, Otonom Aracın Sebep Olduğu Zararlardan Üreticinin Kusursuz Sorumluluğu, Adalet Yayınevi, 2023, s. 41.

⁸⁵ Farklı tanımlamalar için bkz.: Cannur Ercan, “Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri”, TAAD, (40), 2019, s. 20

⁸⁶ <https://cbddo.gov.tr/sss/yapay-zeka>, (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

⁸⁷ Aksoy, s. 12.

olarak, insanların doğal olarak sahip oldukları zekâ ile çözdükleri problemleri çözme becerisine sahip makineler belirlemesi yapılmaktadır⁸⁸. Bir başka tanım yapay zekayı, “tecrübelerden öğrenebilen, öğrendiklerini muhakeme edebilen; şekilleri, görüntü ve örüntüleri tanıyabilen, karmaşık problemlere özümler üretebilen, lisanı anlayarak kelimeler ile işlem yapabilen ve bilişim dünyasına farklı bir bakış açısı kazandıran bir bilim dalı” olarak tanımlamaktadır⁸⁹. Avrupa Birliği Parlamentosu, yapay zekayı, “makinelerin akıl yürütme, öğrenme, planlama ve yaratıcılık gibi insanlara benzer davranışlar sergileme kabiliyeti” olarak tanımlamıştır. Avrupa Komisyonun Yapay Zekâ Tüzük Teklifi’ nin 3(1) maddesinde, yapay zekâ kavramı kullanılmamış, yapay zekâ sistemi kavramı kullanılmış ve bu ifadenin tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre, “yapay zekâ sistemi Ek I’de listelenen teknik ve yaklaşımlardan bir veya daha fazlası ile geliştirilen ve insan tarafından oluşturulmuş amaçlar kapsamında, etkileşimde buldukları ortamları etkileyen içerik, tahmin, öneri veya karar gibi çıktılar öğretebilen yazılım anlamına gelmektedir. ”EK I’de geçen teknikler ise:

“(a) Gözetimli, gözetimsiz ve pekiştirmeli öğrenme de dahil olmak zere derin öğrenmenin de aralarında bulunduğu çok çeşitli yöntemleri kullanan makine öğrenmesi teknikler, (b) Bilgi temsili, tümevarımsal programlama, bilgi tabanları, çıkarım ve tündengelim sistemleri, (sembolik) akıl yürütme be uzman sistemler dahil olmak zere mantık ve bilgiye dayalı teknikler, (c) İstatistiksel yaklaşımlar, Bayes tahmini, araştırma ve optimizasyon metotları” şeklinde belirtilmiştir⁹⁰. Yapay zekâ kanaatimizce; insan zekâsına (doğal zekaya) ait algılama, yorumlama, sonuç çıkarma, öğrenme, uygulama gibi faaliyetlerin yeni ve daha etkili çözümlere ulaşabilmek adına makineler tarafından yapılması olarak tanımlanabilir⁹¹.

3.2. Yapay Zekâ ile Dijital Ortamda Nefret Söylemine Karşı Mücadele

Sosyal medyada nefret söylemi artıyor, bazı insanları katılmaktan caydırırken çevrimiçi kalanlar için toksik bir ortam yaratıyor. Sosyal medya gönderilerindeki nefret söylemini tespit etmek için birçok farklı AI modeli geliştirildi, ancak hesaplama açısından verimli olan ve gönderinin bağlamını hesaba katabilen, yani gönderinin gerçekten nefret söylemi içerip içermediğini belirleyebilen modeller geliştirmek zor olmaya devam ediyor.

⁸⁸ Asena Damla Şahin, “Otonom Araçların Hukuki Sorumluluğunun Türk ve Alman Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi”, Suç ve Ceza, (4), 2020, s. 980.

⁸⁹ https://tuba.gov.tr/files/yayinlar/bilim-ve-dusun/TUBA-978-605-2249-48-2_Ch9.pdf (E.T.: 27.11.2024)

⁹⁰ Güçlütürk, s. 31, 32; Armağan Ebru Bozkurt-Yüksel, “Avrupa Komisyonu’nun Yapay Zekâ Tüzük Teklifi’ne Genel Bir Bakış”, TAAD, (51), 2022, s. 21.

⁹¹ Aksoy, s. 12; Yazıcı, s. 41; Ercan, s. 20.

Birleşik Krallık'taki bir grup araştırmacı, bu iki zorluğun da üstesinden gelen BiCapsHate adlı yeni bir AI modeli geliştirdi. Bunu 19 Ocak'ta *IEEE Transactions on Computational Social Systems*'da yayınlanan bir çalışmada açıklıyorlar.

Çalışmaya katılan York Üniversitesi bilgisayar bilimi bölümünde öğretim görevlisi olan Tarique Anwar, çevrimiçi tartışmaların sıklıkla olumsuz, nefret dolu ve küfürlü yorumlara yol açabileceğini ve sosyal medya platformlarının mevcut içerik denetleme uygulamalarının bunu kontrol edemediğini belirtiyor.

"Ayrıca, çevrimiçi nefret söylemi bazen gerçek ortamda yansımaları bularak suç ve şiddete yol açıyor" diyor ve çevrimiçi nefret söyleminin fiziksel şiddete ve isyana yol açtığı birçok örnek olduğunu belirtiyor.

Bu sorunu ele almaya yardımcı olmak için Anwar'ın ekibi, nefret söylemini tespit eden diğer yapay zekalarla karşılaştırıldığında birçok yönden benzersiz olan BiCapsHate'i geliştirdi. Model, her biri nefret söyleminin farklı özelliklerini yakalamaya adanmış birkaç gelişmiş derin sinir ağı katmanından oluşuyor. Önemli olarak, bir sosyal medya gönderisinin dilini sayısal bir değere çeviren ve bu diziyi hem ileri hem de geri değerlendiren bir derin öğrenme katmanı içeriyor. Bu şekilde, yapay zekâ sosyal medya gönderisinin arkasındaki bağlamı "anlayabilir" ve gönderinin nefret dolu olup olmadığını daha iyi belirleyebilir.

Anwar'ın da belirttiği gibi, dil bazı durumlarda belirsiz olabilir, bu durumda bir kelime bir bağlamda nefret doluyken başka bir bağlamda uyuşuk olabilir. Nefret dolu bağlamı bir dereceye kadar yakalayabilen HateBERT, ToxicBERT ve fBERT gibi bazı mevcut yapay zekalardan bahsediyor. "Ancak bunlar hala yeterince iyi değil ve performansları tutarlı değil," diye vurguluyor.

Anwar ve meslektaşları, çalışmalarında BiCapsHate'i bu diğer modellerle karşılaştırdılar ve kendi modellerinin diğer modellerden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğini buldular. BiCapsHate, dengeli ve dengesiz veri kümelerinde sırasıyla %94 ve %92 f-puanı ölçümleri elde etti. Bir f-puanı, AI sistemlerinin doğruluğunu değerlendirmenin bir yoludur. F-puanı ne kadar yüksekse, doğruluk o kadar fazladır.

BiCapsHate'in bir diğer avantajı da modelin sınırlı donanım kaynakları kullanarak hesaplamalar yapabilmesidir. "[Diğer modeller] hesaplama için GPU gibi üst düzey donanım kaynakları ve üst düzey sistemler gerektirir," diye açıklıyor Anwar. "Aksine, BiCapsHate... 8 gigabayt RAM'e sahip bir CPU makinesinde bile çalıştırılabilir."

Dikkat çekici bir şekilde, AI şimdiye kadar yalnızca İngilizce'deki nefret söylemini analiz etmek için geliştirildi ve test edildi, bu nedenle diğer dillere uyarlanması gerekecek. Ayrıca, daha yoğun nefret söylemi örnekleriyle karşılaştırıldığında, hafif veya belirsiz bir nefret tonuna sahip saldırgan sözcükleri tespit etmede daha az yetenekliydi.

Araştırmacılar bundan sonra çevrimiçi nefret ifade eden kullanıcıların ruh sağlığını değerlendirmenin yollarını keşfetmeyi umuyor. Kişinin ruhsal olarak dengesiz olduğu ve gerçek dünyada insanlara karşı fiziksel şiddet uygulayabileceği yönünde endişeler varsa, bunun gerçekleşme olasılığını düşürmek için erken müdahaleler düşünülebilir.

3.3. Yapay Zekâ ve Nefret Söylemine Yönelik Zorluklar

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (İHEB) 19. maddesi, "Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, herhangi bir müdahale olmaksızın düşünceye sahip olma ve herhangi bir araçla ve ülke sınırları gözetmeksizin bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü de içerir." hükmünü içermektedir.

Bu özgürlüğe sahip olma hakkı, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (ICCPR) 19. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi gibi diğer önemli belgelerde de korunmaktadır. Her iki madde de ifade özgürlüğüne sınırlamalar getirirken, ICCPR'nin 20. maddesi şunu şart koşar:

Savaş için her türlü propaganda kanunen yasaklanacaktır. Ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete tahrik teşkil eden ulusal, ırksal veya dinsel nefretin her türlü savunulması kanunen yasaklanacaktır.

Dias'ın da belirttiği gibi, AI'ya güvenmek, insan denetimi olmadan bile, etik veya yasal olarak asla haklı gösterilemeyecek içerikler söz konusu olduğunda bir zorunluluktur, örneğin çocuk istismarı. Ancak, nefret söylemi gibi ne olduğu ve ne zaman (eğer varsa) kaldırılması gerektiği konusunda evrensel bir etik ve yasal konumlandırmanın olmadığı tartışmalı konuşma alanları söz konusu olduğunda sorun karmaşıklaşır. Bu tür konuşmaların kapsamında, Llanso (2020), AI kullanımının "AI'nın bilgi ortamımız ve nihayetinde ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim haklarımız üzerindeki etkisine ilişkin önemli sorular" ortaya çıkardığını vurgular. Llanso *ve diğerlerinin* belirttiği gibi,⁹² "ifade özgürlüğü ve çevrimiçi bilgiye erişim için belirgin zorluklar" ortaya koyuyor. Avrupa Konseyi raporu, nefret söylemi düzenlemesi için yapay

⁹² Emma Llanso *ve diğerleri*, "Yapay Zekâ, İçerik Düzenlemesi ve İfade Özgürlüğü." Transatlantik Çalışma Grubu, 2020, <https://www.ivir.nl/publicaties/download/AI-Llanso-Van-Hoboken-Feb-2020.pdf> (E.T.: 27.11.2024)

zekanın kullanılmasının ifade özgürlüğünü doğrudan etkilediğini ve bunun da hukukun üstünlüğü ve özellikle yasalılık, meşruiyet ve orantılılık kavramları hakkında endişelere yol açtığını vurguluyor.⁹³ Avrupa Konseyi, yapay zekanın içerik denetimi için daha fazla kullanılmasının aşırı engellemeye yol açabileceğini ve sonuç olarak ifade özgürlüğünü riske atabileceğini belirtti.⁹⁴ Gorwa ve diğerleri, yapay zekanın artan kullanımının, içerik denetiminin halihazırda var olan belirsizliğini daha da kötüleştirme, çevrimiçi adalet sorununu daha da karmaşık hale getirme ve "ölçekte uygulanan konuşma kararlarının temelde politik doğasını yeniden belirsizleştirme" tehdidinde bulunduğunu savunuyor. Ayrıca, belirli bir mekanizmanın teknik özelliklerine bakılmaksızın, nefret söyleminin proaktif bir şekilde tanımlanması (ve kaldırılması), bunun gerektirdiği tüm yasal sorunlarla birlikte, konuşmanın önceden kısıtlanmasını oluşturur. Özellikle, Llanso ve diğerleri, "uluslararası insan hakları hukukunda önceki sansürün geçerliliğine karşı güçlü bir varsayım" olduğunu savunuyor.⁹⁵ BM'nin eski Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, otomatik araçların kullanımının potansiyel aşırı engelleme açısından endişesini dile getirdi ve terörle ilgili ve diğer içerik alanlarına yükleme filtrelemesinin genişletilmesi çağrılarının "kapsamlı ve orantısız yayın öncesi sansür rejimleri kurma tehdidinde bulunduğunu" savundu.

3.4. Yapay Zekâ ve Ayrımcılık Karşısında Meydan Okumalar

Dias, yapay zekanın kullanımının şirketlerin hizmet şartlarının tarafı bir şekilde uygulanmasına yol açabileceğini savunuyor. Bu durum, veri eksikliğinden ve/veya önyargılı eğitim veri kümelerinden kaynaklanabilir ve azınlık topluluklarının üyelerinin susturulmasına yol açabilir. Bu, ifade özgürlüğünün ve ayrımcılığa uğramama hakkının ihlal edilmesine yol açabilir. Demokrasi ve Teknoloji Merkezi, 'Karma Mesajlar: Otomatik Sosyal İçerik Analizinin Sınırları' adlı raporunda, otomatik mekanizmaların marjinal grupların konuşmalarını orantısız bir şekilde etkileyebileceğini ortaya koydu. Doğal dil işleme ve duygu analizi gibi teknolojiler, belirli sözcüklere veya ifadelere güvenmek zorunda kalmadan zararlı metinleri tespit etmek için geliştirilmiş olsa da, araştırmalar, Dias ve diğerlerinin de belirttiği gibi, bunların "bağlamı kavramaktan veya konuşmacının niyetini veya motivasyonunu tespit etmekten hala çok uzak"

⁹³ "Algoritmalar ve İnsan Hakları: Otomatik Veri İşleme Tekniklerinin İnsan Hakları Boyutları ve Olası Düzenleyici Etkileri Üzerine Bir Çalışma", Avrupa Konseyi, DGI (2017) 12, 2017, <https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5>, 18. (E.T.:27.11.2024)

⁹⁴ Algoritmalar ve İnsan Hakları: Otomatik Veri İşleme Tekniklerinin İnsan Hakları Boyutları ve Olası Düzenleyici Etkileri Üzerine Bir Çalışma", Avrupa Konseyi, DGI (2017) 12, 2017, <https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5>, 21. (E.T.:27.11.2024)

⁹⁵ Emma Llanso ve diğerleri, "Yapay Zekâ, İçerik Denetimi...", 2020.

olduğunu göstermiştir.⁹⁶Dias'ın da belirttiği gibi, Hash eşleştirme, çocuk cinsel istismarı içeriğini tespit etmek için yaygın olarak kullanılsa da, "genellikle bağlamın değerlendirilmesini gerektiren" aşırı içerik gibi diğer vakalara kolayca uygulanamıyor.

Keller, bununla ilgili olarak platformların İslamcı aşırılıkçı içerikleri kaldırma kararının, "Arapça konuşan, Ortadoğu siyasetini tartışan veya İslam hakkında konuşan masum internet kullanıcılarına sistematik ve haksız bir şekilde yük bindireceğini" belirtti.⁹⁷Facebook'ta yayınlanan bir duanın (Arapça) Topluluk Standartlarını ihlal ettiği iddiasıyla kaldırılmasına atıfta bulunuyor. Dua şöyleydi: "Tanrım, bu kutsal günün sonundan önce, günahlarımızı bağışla, bizi ve sevdiklerimizi bu hayatta ve ahirette yüce merhametinle kutsa."

Ayrıca, Dias ve diğerleri tarafından bulunduğu gibi, bu tür teknolojiler, örneğin, "sahte kabalıkları" ve "lezbiyen", "ibne" ve "travesti" gibi terimleri kullanmaları, gücü geri almanın bir yolu ve bu topluluğun üyelerini "düşmanlıkla başa çıkmaya" hazırlamanın bir yolu olan LGBTQ topluluğu tarafından kullanılan dili yakalamak için uygun değildir. Dias ve diğerleri, yeni saç stilinin fotoğrafını yayınladıktan ve kendinden "travesti" olarak bahsettikten sonra bir trans kadının Facebook'tan yasaklanması gibi, LGBTQ aktivistlerinden içerik kaldırma konusunda birkaç rapor veriyor. Dias'ın verdiği bir diğer örnek ise, Afrika kökenli Amerikalıların İngilizce tweet'lerinin diğerlerine kıyasla iki kat daha fazla saldırgan olarak değerlendirilme ihtimalinin olduğunu ortaya koyan bir araştırma çalışması. Bu da ırkçı önyargıların teknoloji alanına sızdığını gösteriyor. Dias ve diğerleri, nefret söylemi tespitinde ırksal önyargılardan kaçınmak için dikkate alınması gereken "lehçenin kafa karıştırıcı etkilerine" işaret etti. Bu, konuşmayı bağlamsallaştırmanın önemini yansıtır; bu, otomatik mekanizmaların tasarımı ve uygulanmasıyla pek de iyi bir uyum sağlamaz ve azınlık gruplarının çevrimiçi katılımı için riskler oluşturabilir. Dahası, otomatik mekanizmalar temelde dilin ve insan iletişiminin nüanslarını ve bağlamını kavrama yeteneğinden yoksundur. Örneğin, YouTube Suriye çatışmasını belgeleyen 6.000 videoyu kaldırdı. Qasioun Haber Ajansı'nı kapattı, Suriye'deki savaş suçları hakkında haber yapan bağımsız bir medya grubu. Birkaç video, aşırılıkçı içeriği tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir sistem tarafından uygunsuz olarak işaretlendi. Dias'ın belirttiği gibi, PhotoDNA gibi diğer karma eşleştirme teknolojileri de "bağlam körlüğü" içinde çalışıyor gibi görünüyor, bu da bu videoların kaldırılmasının nedeni olabilir. Facebook, Myanmar'da "kalar" kelimesini yasakladı, çünkü radikaller bu kelimeye

⁹⁶ Thiago Oliva Dias ve diğerleri, "Nefret Söylemiyle Mücadele, Drag Queen'leri Susturma?" (2021).

⁹⁷ Daphne Keller, "İnternet Platformları: Konuşma, Tehlike ve Para Üzerine Gözlemler", *Hoover Enstitüsü'nün Aegis Makale Dizisi*, no. 1807 (2018).

"aşağılayıcı bir çağrışım" vermiş ve Myanmar'daki Rohingya halkına saldırmak için kullanmışlardı. Kelime, başka bir bağlamda veya başka bir anlamda (deve anlamına gelen kalar oat dahil) kullanılmış olabilecek gönderileri silen otomatik mekanizmalar aracılığıyla alındı.

SONUÇ

Nefret söylemi ve nefret suçlarına neden olan, toplumları oluşturan gruplar arasındaki “farklılıklar” değil, bu farklılıkların hiyerarşik bir biçimde tanımlanması ve hayata geçirilmesidir. Genel olarak sosyal bilimler özel olarak da sosyal psikoloji göstermiştir ki, gruplar arası ilişkiler, farklılıklarımız ve benzerliklerimizi algılama biçimlerimize bağlı olarak, bizi birbirinden değişmez özelliklerle ayırmaya götüren, aramızdaki sınırları kuvvetlendiren ve farklılıklar üzerinde kurgulanan bir damgalama etkinliği olabilir; sistem böyle inşa edilebilir ya da herkes tek tek ve gruplar olarak birbirlerinin yaşama ve kendini geliştirme hakkını tanıyarak barış içinde yaşayabilir.

Medyanın kullandığı, olumsuz düşünce oluşturmadaki en önemli araç, nefret söylemi ve ayrımcı dildir. Ancak nefret söylemini argolu, küfürlü, hakaret içeren, sert, ayrımcı ve öfkeli kelime ve cümleler kullanarak, karşı taraftaki hedef her ne ya da her kim ise onlara yönelik hoşgörüsüz ve kışkırtmaya yönelik dil kullanmak, bunları yaymaya ve meşrulaştırmaya yönelik dil ve cümle yapıları olarak tanımlayabiliriz.

Nefret söylemi bilişim yolu ile birlikte daha üst bir boyuta çıkabilmektedir. Özellikle sosyal medya aracılığı ile geçmişten günümüze nefret söyleminde gözle görülür bir artış vardır. Sosyal ağlar her ne kadar insanları eğlendirmek ve bilgilendirmek için varsa da kötü niyetli insanlar bu tür eylemleri yapmakta çekinmezler. “Örneğin X kişi iyi birisidir ancak bilişim suçunu (bilgisayarı veya hesapları ele geçirme) işleyen bir şahıs yüzünden sosyal medyada ırkçı, dini veya cinsel temelli bazı paylaşımlar yapmış gibi gösterilebilir. Bu X kişi yapmamış olduğu bir suç yüzünden ceza çekebilir.” Ülkemizde ve diğer ülkelerde bilişim suçuna dair pek fazla kanun bulunmamaktadır. Özellikle Türkiye’de bilişim suçları ile ilgili kanun çok dar kalmaktadır ve suçlular bu açıktan yararlanıp ceza almadan kurtulabiliyorlar.

Dijital ortamda nefret söylemi suçunda çok keskin adımlar atılmaya başlanmıştır. Bitirme ödevimde de yazdığım ülkeler bunlara örnektir.

Almanya, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadelede en ileri adımları atan ülkelerden biridir. Almanya'nın bu konuda en önemli yasal düzenlemesi, 2017 yılında kabul edilen **NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz)** yani **Ağ Yasası**dır. NetzDG, dijital platformları, özellikle sosyal medya şirketlerini, kullanıcılar tarafından paylaşılan nefret söylemi, aşağılama, ayrımcılık gibi zararlı içerikleri hızlı bir şekilde tespit edip kaldırmaya zorlar. Bu yasa, sosyal medya platformlarının zararlı içeriklere karşı daha hızlı ve etkin bir şekilde hareket etmelerini sağlayan önemli bir düzenleme olarak kabul edilmektedir. Bu yasanın

temel özellikleri arasında; şeffaf raporlama, yazılan içeriği kaldırma ve gerektiği zaman ağır cezaları içermektedir. Almanya'nın bu yasası, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadelede güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, Almanya'nın Ağ Yasası, diğer ülkeler için bir örnek teşkil etmiş ve birçok Avrupa ülkesinin, dijital ortamda nefret söylemiyle mücadelede daha sıkı önlemler almasına neden olmuştur.

Japonya, daha çok toplumsal bilinç ve turistik alanlarda zararlı içeriklerin engellenmesi üzerine odaklanmıştır. Bunun yanı sıra, Japonya'nın hukuk sistemi, dijital nefret söylemiyle mücadele konusunda Avrupa ve ABD kadar kapsamlı değildir.

ABD'de dijital platformların nefret söylemiyle mücadelede yasal bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sosyal medya platformları, genellikle gönüllü olarak içerik denetimi yapar ve topluluk kurallarına uymayan içerikleri kaldırma yoluna giderler. Bununla birlikte, platformların kendilerinin oluşturduğu içeriği yönetme ve denetleme sorumluluğu, ABD'de düzenlemeler tarafından zorunlu kılınmaz. Bu durum, sosyal medya şirketlerinin daha esnek bir şekilde hareket etmelerine ve kullanıcıları, topluluk kuralları ihlali konusunda kendi politikalarına göre denetlemelerine olanak tanır. Örneğin, Facebook, Twitter ve YouTube gibi büyük platformlar, kendi algoritmalarını ve insan moderatörlerini kullanarak nefret söylemi içeren paylaşımları tespit edip kaldırmaya çalışırlar.

İtalya'da dijital ortamda nefret söylemiyle mücadelede, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Pazarlar Yasası gibi düzenlemeleri ile uyumlu olarak belirli önlemler alınmaktadır. AB, dijital platformların nefret söylemi içeren içerikleri hızla kaldırmasını ve bu süreçle ilgili şeffaf raporlama yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, İtalya da dijital platformların kullanıcılar tarafından paylaşılan nefret söylemi içeriklerini tespit etme ve kaldırma yükümlülüğünü desteklemektedir.

Ancak, İtalya'daki dijital platformların hukuki sorumlulukları çoğunlukla gönüllü çerçevede şekillenmektedir. Sosyal medya platformları, kendi topluluk kurallarına dayalı olarak nefret söylemi içeriklerini tespit etmeye çalışmakta, ancak bu denetimlerin genellikle algoritmalar ve insan moderatörler tarafından yapılması gerekmektedir. İtalya'da ayrıca, sosyal medya şirketlerine, kullanıcılarının şikayetlerine göre şeffaf bir şekilde içeriği denetleme ve yasal olarak gerekirse içerikleri kaldırma sorumluluğu verilmektedir.

Teknolojinin rolü, dijital nefret söylemiyle mücadelede kilit bir unsurdur. Yapay zekâ ve algoritmalar, dijital platformlarda nefret söylemi içeren içerikleri tespit etmek ve kaldırmak için

etkili araçlar olarak kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, içeriklerin hızlı bir şekilde taranmasına ve zararlı içeriklerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak, yapay zekanın kültürel bağlamları doğru bir şekilde anlamakta zorlanması, yanlış etiketlemeler ya da bazı içeriklerin gözden kaçması gibi sorunlara yol açabilmektedir. Ayrıca, algoritmaların nefret söylemi tespiti konusunda insan moderatörlerle iş birliği yapması gereklidir. Bu iş birliği, daha doğru bir içerik denetimi sağlamak için önemlidir.

Dijital ortamda nefret söylemi, toplumsal barış ve güvenliği tehdit eden bir suç türüdür. Toplumlara kutuplaştırabilir, nefretin yayılmasına neden olabilir ve toplumsal yapıyı zayıflatabilir. Bu nedenle, dijital platformlar, yalnızca içerikleri denetlemekle kalmamalı, aynı zamanda toplumlara bilinçlendirmek için eğitici kampanyalar düzenlemelidir. Ayrıca, devletler de dijital ortamda nefret söylemiyle mücadele için daha etkili ve net bir hukuki çerçeve oluşturmalı, platformlar ise daha sorumlu bir şekilde içerik yönetimi yapmalıdır. Bu çok yönlü yaklaşım, dijital ortamda nefret söylemi suçunun etkilerini azaltacak ve daha sağlıklı bir dijital ekosistem yaratılmasına yardımcı olacaktır.

Bana göre Dijital ortamda nefret söylemi suçunu önlemek için ilk yapılması gereken tüm devletler bilişim suçları hakkında yazmış oldukları kanunları tekrar gözden geçirip yenilemeleri gerekmektedir. Bunlar yapılmaz ise gelişen teknoloji ile birlikte durum daha da kötüye gidecektir. Bazı ülkeler somut adımlar atmış olsalar bile yeterli değildir. Bunun tüm ülkelere yayılması amaçlanmalıdır.

KAYNAKÇA

AKSOY Hakan, “Yapay Zekalı Varlıklar ve Ceza Hukuku”, *International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences*, 4(1), 2021, s. 10-27.

ALĞAN, T. Cengiz ve Şensever, F. Levent (Ed.) (2010), *Ulusal Basında Nefret Suçları, Sosyal Değişim Derneği, İstanbul: Yön Matbaası.*

ATAMAN, Hakan, “Nefret Suçlarını Farklı Yaklaşımlar Çerçevesinden Ele Almak: Etik, Sosyo-Politik ve Bir İnsan Hakları Problemi Olarak Nefret Suçları”, in: *Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları*, Der.: Yasemin İnceoğlu, İstanbul 2012.

AYDIN, Emin (1992). *Bilişim Suçları ve Hukukuna Giriş*. Ankara.

Bakalis, Chara ve Julia Hornle. "Çevrimiçi Nefret Söyleminin Düzenlenmesinde Sosyal Medya Şirketlerinin Rolü." *Hukuk, Siyaset ve Toplum Çalışmaları'nda*. Zümrüt Yayıncılık Limited, 2021.

BAKIRCIOĞLU, Önder:” Freedom of Expression and hate Speech”, *Tulsa Journal of Comparative and International Law*, 16(1), 2008, ss.1-49

BİNARK, Mutlu ve Çomu, Tuğrul; *Nefret Söyleminin Nefret Suçuna Evrilmesi*, <http://bianet.org/bianet/biamag/131930-nefret-soyleminin-nefret-sucuna-evrilmesi>

BROWN, Alexander. (2018). What is hate speech? Part 1: The myth of hate. *Law and Philosophy*, 37(4), 419-468.

BOZAY, Belgin, *Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil: Hürriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örnekleme*, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2019.

ÇINAR, M., 2013 *Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar* Ed. M. Çınar içinde, *Habercilik ve Nefret Söylemi*, İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları, s.137-152.

DAPHNE Keller, “İnternet Platformları: Konuşma, Tehlike ve Para Üzerine Gözlemler”, *Hoover Enstitüsü'nün Aegis Makale Dizisi*, no. 1807 (2018).

DİRİNİ, İlden (2010), *Okur Yorumlarıyla Yeniden Üretilen Nefret Söylemi*, Tuğrul Çomu (der.), *Yeni Medyada Nefret Söylemi*, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Delfi v. Estonia, no. 64569/09, ECHR 2013-I;

DUBBERLY Sam, Alexa Koenig ve Daragh Murray, *Dijital Tanık* (Oxford: Oxford University Press, 2020), s. 3-5.

DÜLGER, Murat Volkan (2018). Bilişim Suçları. Ankara.

DÜLGER, Murat Volkan / OTLAKCIOĞLU, Mustafa Temmuz, “Alman Sosyal Ağlarda Hukuk Uygulamasının İyileştirilmesi Hakkında Kanuna İlişkin Değerlendirme”, CHD, C.13, 2018, s.90.dülger/

ERCAN, Cannur, “Robotların Fiillerinden Doğan Hukuki Sorumluluk Sözleşme Dışı Sorumluluk Hallerinde Çözüm Önerileri”, TAAD, (40), 2019, s. 19-51.

FRİEDMAN, Milton. *Kapitalizm ve özgürlük*. Chicago Üniversitesi yayınları, 2020.

GÖREGENLİ, Melek, “Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık”, in: Ayrımcılık – Çok Boyutlu Yaklaşımlar, Der.: Kenan Çayır, Müge Ayan Ceyhan, 2. Baskı, İstanbul 2013.

GÜÇLÜTÜRK O G, Türk Hukukunda Makine Öğrenmesine Dayalı Yapay Zekada Verinin Hukuka Uygun Şekilde Kullanılması, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2021.

HEGARTY, Robert, David J. Lamb ve Andrew Attwood. "Nesnelerin İnternetinde Dijital Kanıt Zorlukları." INC'de, s. 163-172. 2014.

İNCEOĞLU, Sibel, Önsöz, in: Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, Der.: Yasemin İnceoğlu, İstanbul 2012.

KARAN, Ulaş: “Nefret İçerikli İfadeler, İfade Özgürlüğü ve Uluslararası Hukuk”: Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları. Der. Yasemin İNCEOĞLU, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,2012.

LLANSO Emma ve diğerleri, “Yapay Zekâ, İçerik Düzenlemesi ve İfade Özgürlüğü.” Transatlantik Çalışma Grubu, 2020

LEWIN, J.,2009 Hate Crimes, In The Blackwell Encyclopedia of Sociology 4, 2048 Massachusetts: Blackwell Publishing.

OKAN, Tanşu (2015). Bilişim Çağı, İnternet ve Hukuk. Ankara.

ORAN, B., 2012 “Maksimum Rezillik: Nefret Suçu ve Nefret Suçunun Önkoşulu: Nefret Söylemi”, Ed. Y. İnceoğlu içinde, Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s. 39-45.

OSCE – ODIHR, (2005), Combating Hate Crimes in the OSCE Region, An Overview of Statistics, Legislation and National Initiatives, <http://www.osce.org/odihr/16405> (28.11.2024).

ÖZSOY, E. C., 2011 LGBT Bireyler ve Nefret Suçları, Ankara: Ayrıntı Basımevi.

PAULUSSEN, Steve, David Domingo, Ari Heinonen, Jane Singer, Thorsten Quandt ve Marina Vujnovic. "Çevrimiçi haber medyasına vatandaş katılımı. Dört Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güncel gelişmelere genel bir bakış." *Gazetecilik online-Katılım oder Meslek?* (2008): sayfa 263-283.

SOMAY, B., 2012 Ayırarak Birleştirmek Mümkün müdür? ,Ed. K. Çayır, M.A. Ceyhan içinde, *Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar*, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

SÖZERİ, C., 2012 Yazılı Basında Nefret Söylemi ve Mücadele Yolları, Der. İnceoğlu, Yasemin içinde, *Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları*, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

STAVINOHA, Vlastislav, "Law Regulation of Social Media in Germany", *Poder y medios en las sociedades del siglo XXI*, 2018.

ŞAHİN Asena Damla, "Otonom Araçların Hukuki Sorumluluğunun Türk ve Alman Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi", *Suç ve Ceza*, 4, 2020, s. 977- 1026.

ŞENSEVER, F. Levent (Ed.) (2012), *Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Rehberi*, Sosyal Değişim Derneği, İstanbul: Net Kırtasiye Tan. Ve Matbaa.

SÜTÇÜ, G.B., 2010 Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu, Haz. T. Çomu içinde, *Yeni Medyada Nefret Söylemi*, İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, s.181-191.

TAŞDEMİR Ö/Özbay Ü V/ Kireçtepe B O, "Robotların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Üzerine Bir Deneme", *AÜHFD*, 69(2) 2020, s. 793-833.

TOPRAK, Ali, Yıldırım, Ayşenur vd. (2009), *Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım*, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

YAZICI, Ayşe Nur Merve, *Otonom Aracın Sebep Olduğu Zararlardan Üreticinin Kusursuz Sorumluluğu*, Adalet Yayınevi, 2023.

İnternet Kaynakları:

https://digitalcommons.liu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=post_honors_theses (Erişim Tarihi: 27.11.2024)

<https://webthesis.biblio.polito.it/20685/1/tesi.pdf> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://air.unimi.it/retrieve/dfa8b9a7-e454-748b-e053-3a05fe0a3a96/ziccardidamico.pdf> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://thesis.unipd.it/retrieve/a6c9d0ac-a153-41b7-bf8a-93ddf89c490a/Tesi%20Pierpaolo%20Romagnoli.pdf> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.dirittoconsenso.it/2021/01/05/hate-speech-online-reato/> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.altalex.com/documents/news/2022/08/05/hate-speech-in-rete-profilidiscriminatori-performativi-discorso-odio> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://ijlsi.com/regulating-online-hate-speech-a-comparative-study-of-the-united-states-of-america-european-union-and-indias-approaches/> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.osce.org/files/f/documents/9/c/13846.pdf> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.cfr.org/background/hate-speech-social-media-global-comparisons> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC0100000068> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1939536> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://openaccess.gedik.edu.tr/items/ead4bcd8-d761-4f97-9238-57a6901b929b> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/ET001499.pdf> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/722045> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/980820> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=8iuAjAKPOEAK85rDIZyEmQ&no=ZnKfL1_oz-3KY2sA7VxcWA (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17577632.2022.2092261> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/online-hate-speech-and-hate-crime> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

https://www.coe.int/documents/8475493/138361051/2542_57_XR+Good+practice+study_PROV.pdf/b2330c21-2777-a930-8383-a330f285293c?t=1701449628952 (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU\(2020\)655135_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/655135/IPOL_STU(2020)655135_EN.pdf) (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://sur.conectas.org/en/artificial-intelligence-and-online-hate-speech-moderation/>

<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3265995> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://static1.squarespace.com/static/5a04d25332601e4102718c45/t/5a85fbb70d92975679fa> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.statista.com/statistics/299496/active-mobile-social-media-users-in-european-countries/> (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_internet_publicata.pdf (Eriřim Tarihi: 27.11.2024)

<https://www.ivir.nl/publicaties/download/AI-Llanso-Van-Hoboken-Feb-2020.pdf> (E.T.: 27.11.2024)